

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH)

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Praxisimplementierung von Virtual Reality für Kinder mit Beeinträchtigungen.

Nachhaltige Nutzung an einer Heilpädagogischen Schule im Kanton Thurgau und Transfer in das Schulsystem des Fürstentums Liechtenstein.

Abbildung 1: Schulzentrum im Fürstentum Liechtenstein (eigenes Foto)

Eingereicht von: Stefan Waibel

Begleitung: Prof. Dr. Ingo Bosse

Datum der Abgabe: 07.05.2024

Abstract

Children and young people are growing up in a world that is increasingly shaped by digital media and digitalization. Learning and practising the appropriate use of new media is essential. A modern, inclusive school must face up to these challenges. It should enable learners to use new digital media responsibly, critically, and creatively.

This master thesis illustrates the use of virtual reality head-mounted displays in special education centres and mainstream schools. The research work provides an insight into the cooperative development of possible software solutions, how these programs can be tested in field trials, further developed, and implemented sustainably and how the use of VR solutions can be transferred from school locations in Switzerland to Liechtenstein.

The results are discussed regarding the possible implications and challenges of VR for inclusive practice in school context.

Danksagung

Bei allen Schülerinnen, Schülern und Lehrpersonen möchte ich mich bedanken, die an dieser Studie teilgenommen haben. Die Energie und der Enthusiasmus, den sie alle eingebracht haben, waren eine Inspiration für die Arbeit an diesem Projekt.

Bei Prof. Dr. Ingo Bosse möchte ich mich für die wertvollen Anregungen und Ratschläge zu Beginn der Masterthesis und für die hilfreiche Begleitung während der Durchführung der Studie bedanken. Er stand mir mit seiner Expertise bei fachlichen und forschungsmethodischen Fragen konstruktiv zur Seite und unterstützte mich dabei, einen heilpädagogischen Ansatz für diese Evaluationsarbeit umzusetzen.

Meinem Lektor Georg Tscholl danke ich für seine professionelle Unterstützung und sein fachkundiges Feedback.

Meiner Familie möchte ich für ihre Unterstützung und Ermutigung während meiner Masterarbeit danken. Die aufmunternden Worte von Alexandra, Leo, Felix und Noah, ihr Verständnis für die langen Stunden am Schreibtisch und die Bereitschaft, mir zuzuhören und Feedback zu geben, waren sehr wertvoll für mich und haben mich motiviert. Ich bin stolz darauf, Teil dieser wunderbaren Familie zu sein.

Inhaltsverzeichnis

1. Ausgangslage und Entwicklungsthema	7
1.1 Einführung in das Thema Virtual Reality (VR).....	8
1.2 Virtual Reality in der inklusiven Bildung	10
1.3 Autismus-Spektrum und Virtual Reality	13
1.4 Forschungsstand und Forschungslücke	17
1.4.1 Forschungsprojekte	18
1.4.2 Projekt «Virtual Reality for Children with Special Needs».....	25
1.5 Fragestellung und Zielsetzung	26
1.6 Heilpädagogische Relevanz der Arbeit	26
2. Fachliche Grundlagen	28
2.1 Aktueller Entwicklungsstand von VR-Systemen (State of the Art)	28
2.2 Arten von VR-Systemen	30
2.3 Immersives Lernen und Heilpädagogik.....	31
2.4 Schulische Rahmenbedingungen.....	32
2.4.1 Schulsystem im Kanton Thurgau und Lehrplan 21 (LP 21).....	33
2.4.2 Schulsystem im Fürstentum Liechtenstein und Liechtensteiner Lehrplan (LiLe).....	34
2.5 Erstellung des VR-Prototyps (Prototyping)	36
3. Forschungsmethodik	41
3.1 Untersuchungsfeld	42
3.2 Forschungsvorgehen und Methodologie.....	43
3.2.1 Beschreibung und Begründung der ausgewählten Forschungsmethoden.....	44
3.2.2 Beschreibung und Begründung des ausgewählten Verfahrens	45
3.3 Anlage und Ablauf der Untersuchung	47
3.3.1 Beschreibung des Samples.....	50
3.3.2 Beschreibung der Durchführung des Verfahrens und Datenerhebung	53
4. Ergebnisse der Feldstudien	58
4.1 Ergebnisse der Feldstudie «Praxisimplementierung»	60
4.2 Ergebnisse der Feldstudie «Nachhaltige Nutzung»	62
4.3 Ergebnisse der Feldstudien «Transfer».....	64
5. Diskussion	71
5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse und Beantwortung der Forschungsfrage	72
5.2 Interpretation und Einordnung der Ergebnisse	73

5.2.1 Vergleich zum Projekt von Bosse, Haffner und Keller (2023)	74
5.2.2 Vergleich zu anderen Forschungsarbeiten.....	74
5.3 Limitationen und Forschungsdesiderata	76
5.4 Ausblick.....	77
6. Literatur	80

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Schulzentrum im Fürstentum Liechtenstein (eigenes Foto)	1
Abbildung 2: Thurgauer Bildungswesen im Überblick (Departement für Erziehung und Kultur des Kantons Thurgau, 2023)	34
Abbildung 3: Aufbau des liechtensteinischen Bildungswesens (Amt für Statistik Liechtenstein, o. J.)	35
Abbildung 4: Prinzipien von Design Thinking (Schallmo, 2017, S. 21)	38
Abbildung 5: Design-Thinking-Prozess (Schallmo, 2017, S. 24).....	39
Abbildung 6: Kat-VR (eigenes Foto).....	48
Abbildung 7: Yaw-VR (eigenes Foto)	48
Abbildung 8: Meta Quest 2 (eigenes Foto)	48
Abbildung 9: Lernende bei der Erprobung der VR-Software (eigenes Foto)	50
Abbildung 10: Lernender testet das VR-Lernprogramm (eigenes Foto)	50
Abbildung 11: Altersverteilung im Sample (eigene Darstellung)	51
Abbildung 12: Anteil der sonderpädagogischen Förderung (eigene Darstellung).....	52
Abbildung 13: Geschlechterverteilung im Sample (eigene Darstellung)	52
Abbildung 14: Gestik, Mimik (eigener Screenshot).....	55
Abbildung 15: Smiley anklicken (eigener Screenshot)	55
Abbildung 16: positives Feedback (eigener Screenshot)	55
Abbildung 17: Unity Engine / ZHAW (eigener Screenshot).....	55
Abbildung 18: Level 1 (eigener Screenshot).....	56
Abbildung 19: Level 2 (eigener Screenshot).....	56
Abbildung 20: Level 3 plus (eigener Screenshot)	56
Abbildung 21: Vorderseite der Dankeskarte	59
Abbildung 22: Rückseite der Dankeskarte.....	59
Abbildung 23: Ergebnisse «Praxisimplementierung» Gruppe 1, Befragung 1 (eigene Darstellung)	61
Abbildung 24: Ergebnisse «Praxisimplementierung» Gruppe 1, Befragung 2 (eigene Darstellung)	62
Abbildung 25: Ergebnisse «Nachhaltige Nutzung» Gruppe 2, Befragung 1 (eigene Darstellung)	63
Abbildung 26: Ergebnisse «Nachhaltige Nutzung» Gruppe 2, Befragung 2 (eigene Darstellung)	64
Abbildung 27: Ergebnisse «Transfer» Gruppe 3, Befragung 1 (eigene Darstellung)	65
Abbildung 28: Ergebnisse «Transfer» Gruppe 3, Befragung 2 (eigene Darstellung)	66
Abbildung 29: Ergebnisse «Transfer» Gruppe 4, Befragung 1 (eigene Darstellung)	67
Abbildung 30: Ergebnisse «Transfer» Gruppe 4, Befragung 2 (eigene Darstellung)	68
Abbildung 31: Ergebnisse «Transfer» Gruppe 5, Befragung 1 (eigene Darstellung)	69
Abbildung 32: Ergebnisse «Transfer» Gruppe 5, Befragung 2 (eigene Darstellung)	70

Kinder und Jugendliche wachsen in einer Welt auf, die mehr und mehr von digitalen Medien und Digitalisierung bestimmt wird. Für das Leben im Alltag aber auch in vielen beruflichen Bereichen ist das Erlernen und Einüben eines adäquaten Umgangs mit den neuen Medien unverzichtbar. Die Kommunikation, Aufbereitung von Inhalten und die Verbreitung von Informationen kann Verhaltensweisen oder Wertvorstellungen beeinflussen (Dirks et al., 2018). Die Schule muss sich diesen Herausforderungen stellen. Sie soll Lernende in die Lage versetzen, neue digitale Medien verantwortungsbewusst, kritisch, aber auch kreativ zu nutzen.

Die Deutschschweizer Erziehungskonferenz hat von 2010 bis 2014 den Lehrplan 21 ausgearbeitet (D-EDK, o. J.). Das Ziel des Lehrplans 21 ist die Harmonisierung der Volksschullehrpläne in 21 Deutschschweizer Kantonen und im Fürstentum Liechtenstein. Am 14. Mai 2019 wurde von der Plenarversammlung der Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz die «Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen» verabschiedet. Nach Hollenweger und Bühler (2019) stehen bei der Erweiterung drei Strategien im Vordergrund. Kompetenzen der Lernenden sollen elementarisiert, Befähigungen personalisiert und Erfahrungen kontextualisiert werden. Motivation und Interesse der Lernenden sollen durch den Einsatz vielfältiger Methoden im Unterricht geweckt werden. Neue Technologien, beispielsweise der Einsatz von Virtual Reality, eröffnen neue Chancen und Möglichkeiten in der Pädagogik. Lanier (2017) beschreibt, dass Virtual Reality einen Ort schaffen kann, an dem die Welt einfacher zu erlernen ist. Virtual Reality bietet die Möglichkeit, Lerninhalte niederschwellig und in einem geschützten, sicheren Rahmen bereitzustellen. Menschen mit Beeinträchtigungen tauchen immersiv in eine Aufgabenwelt ein, in der verschiedene Sinne angesprochen werden (Dörner, Broll, Grimm & Jung, 2013).

Diese Masterarbeit erläutert den Einsatz von Virtual-Reality-Brillen (Head-Mounted-Displays) im Unterricht an Heilpädagogischen Schulen. Die Virtual-Reality-Technologie wird zur Unterstützung und Förderung von Schüler:innen mit Beeinträchtigungen und einer Autismus-Spektrum-Störung eingesetzt. Im Rahmen des Forschungsprojektes «Virtual Reality for Children with Special Needs» der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) wurde in Kooperation mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) eine Software zur Förderung der Erkennung von Emotionen in der Mimik und Gestik von Personen entwickelt und in

die Praxis heilpädagogischer Schulen im Kanton Thurgau und im Fürstentum Liechtenstein implementiert. Der Verfasser gibt einen Einblick, der bei einer kooperativen Erarbeitung von möglichen Softwarelösungen im Bereich Virtual Reality zur Unterstützung der Erkennung von Emotionen in Gestik und Mimik ansetzt und darauf fokussiert, wie man diese Programme in Feldversuchen erproben, weiterentwickeln und nachhaltig implementieren kann und wie ein Transfer des Einsatzes von Virtual-Reality-Lösungen an andere Schulstandorte stattfinden kann.

Im ersten Teil der vorliegenden Masterthesis wird ein Überblick über Virtual Reality in der inklusiven Bildung und in Zusammenhang mit Autismus-Spektrum gegeben, sowie der Forschungsstand anhand von Forschungsstudien dargelegt. Des Weiteren werden die Fragestellungen, Zielsetzung und die heilpädagogische Relevanz dieser Arbeit vorgestellt. Anschliessend werden im zweiten Kapitel die schulischen Rahmenbedingungen im Kanton Thurgau und im Fürstentum Liechtenstein beleuchtet, fachliche Grundlagen im Kontext von VR-Systemen, immersivem Lernen und Prototyping beschrieben. Thema des dritten Kapitels ist das methodische Vorgehen sowie der Ablauf der Datenerhebung, das Untersuchungsfeld und das Sample. Danach werden in Kapitel vier die Ergebnisse der Feldstudien vorgestellt und in den drei Phasen «Praxisimplementierung», «nachhaltige Nutzung» und «Transfer» detailliert erläutert. Zum Abschluss erfolgt in Abschnitt fünf eine Diskussion, in der die Resultate zusammengefasst und Forschungsfragen beantwortet werden. Zudem werden die Befunde in den Forschungsstand eingebettet, interpretiert und Implikationen für die heilpädagogische Praxis abgeleitet. Eine kritische Reflexion der Limitationen und ein Ausblick bilden den Abschluss der Masterthesis.

1.1 Einführung in das Thema Virtual Reality (VR)

Die ersten Versuche, virtuelle Realität (VR) zur Unterstützung im schulischen oder medizinischen Bereich anzuwenden, sind nun mehr als dreissig Jahre alt. In den frühen 1990er Jahren setzten Forschergruppen VR zur Bekämpfung verschiedener Angststörungen, wie zum Beispiel Spinnenphobie oder Akrophobie, ein. Die Forschung war in diesen Bereichen lange Zeit durch

die erforderliche Technologie begrenzt, da es kaum Technologieunternehmen gab, die diese gewonnenen Erkenntnisse in VR-Anwendungen umsetzen, beziehungsweise die Kosten der VR-Geräte zu hoch waren. Die gegenwärtige Möglichkeit durch Virtual Reality realistische, kontrollierte Stimuli zu präsentieren und gleichzeitig die vom Benutzer erzeugten Reaktionen zu beobachten, bietet einen erheblichen Vorteil gegenüber realen Erlebnissen. VR-Erfahrungen können mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, von leichten bis hin zu sehr schwierigen Aufgaben, gestaltet werden und stellen somit einen wichtigen Beweggrund für die persönliche Wirksamkeit dar. VR kann als eine Technologie genutzt werden, die Erfahrungen des Körpers und des Raums verändert. Auch wenn VR-Anwendungen oftmals dazu verwendet wurden, externe Realität zu simulieren, ist es auch möglich, VR für die Simulation der eigenen inneren Realität zu nutzen, einschliesslich der Art und Weise, wie der eigene Körper wahrgenommen wird, ihn zu kontrollieren und darauf zu reagieren, was im Körper geschieht (Riva, Wiederhold & Gaggioli, 2016).

VR hat durch die technologischen Entwicklungen in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit erhalten. Derzeit wird sie vor allem von privaten Verbrauchern zur persönlichen Unterhaltung genutzt. In Zukunft könnte die Technologie jedoch auch zunehmend von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen genutzt werden. Nach Ansicht von Technologieanalysten wird VR in den nächsten fünf bis zehn Jahren in den Schulalltag einziehen (Keller, Brucker-Kley & Ebert, 2020).

Die virtuelle Realität simuliert Bestandteile unserer Welt oder imaginäre Welten mithilfe eines Computers und sensorischer Ausrüstung wie Headsets. Leistungsstarke Maschinen mit realistischer 3-D-Computergrafik ermöglichen es, interaktive alternative Welten zu erstellen, die sich in Echtzeit mit den Bewegungen von Anwender:innen ändern. Es gibt zwei Haupttypen von VR-Headsets. Stand-Alone-Headsets benötigen keine Verbindung zu einem Computer oder einer Konsole. Es sind eigenständige Geräte, die alles enthalten, was für VR benötigt wird. Tethered-Headsets werden über Kabel mit einem Computer verbunden und bieten oft eine höhere Leistung und bessere Grafiken. Beide Formen von Headsets beinhalten Bewegungssensoren und Controller, die Handbewegungen, Kopfbewegungen und Augenbewegungen erkennen. Sie ermöglichen Nutzer:innen, sich in der virtuellen Welt zu bewegen und mit ihr zu interagieren. In der virtuellen Realität können computergenerierte 3-D-Bilder und Ton mithilfe spezifischer Hardware, wie Head-Mounted-Displays (HMDs), erlebt werden. Diese Hardware

wird in Kombination mit passender Software verwendet, die auf das Headset übertragen wird. Eingabegeräte wie Hand-Controller, 3-D-Mäuse oder Datenhandschuhe ermöglichen eine immersive Interaktion mit der virtuellen Umgebung. Mit aktiviertem Hand Tracking können Lernende ohne zusätzliche Software mit ihren eigenen Händen üben, spielen und interagieren. Die Inside-Out-Kameras an der VR-Brille verfolgen die Position, Geschwindigkeit und Ausrichtung der Hände und wandeln diese Informationen in Rohdaten um. Diese Daten werden in Echtzeit an das Lernprogramm übertragen, sodass die Hände der Lernenden in der virtuellen Umgebung dargestellt werden. Dies ermöglicht eine noch intensivere Erfahrung beim Umgang mit Software und virtuellen Objekten. Neben dem Einsatz im Bereich der Unterhaltungsmedien bietet VR auch die Möglichkeit, Simulationen, technische Experimente oder Lerninhalte in einem geschützten und risikofreien Umfeld durchzuführen (Meta, 2024a).

Eine Variante stellt Mixed Reality (MR) dar, bei der eine Kombination von physischer und digitaler Welt ermöglicht wird. Holografische Computer können digital erzeugte Wahrnehmungen, wie etwa 3-D-Hologramme, in das Sichtfeld von Nutzer:innen übertragen. Weil die Brillengläser von MR-Headsets teilweise transparent sind, bleibt die physische Umgebung sichtbar. Gleichzeitig können digitale Objekte eingeblendet, betrachtet und bewegt werden (Microsoft, 2024).

1.2 Virtual Reality in der inklusiven Bildung

Kinder und Jugendliche, die in der heutigen Zeit aufwachsen, nutzen digitale Plattformen für ihre Kommunikation untereinander. Die gesellschaftliche Partizipation ist in zunehmenden Mass an ihre Medienkompetenz gebunden. Bosse und Sponholz (2023) stellen dar, dass die Anwendung digitaler Technologien und Medien in der Sonder- und Heilpädagogik Möglichkeiten der Kommunikation, des Wissens- und Informationserwerbs sowie der zwischenmenschlichen Mitbeteiligung für Menschen mit Beeinträchtigungen bietet. Lehrpersonen, die ihren Unterricht mit digitalen Medien gestalten, erweitern ihre didaktischen Gestaltungsmöglichkeiten und steigern die Entwicklungsmöglichkeiten von Schüler:innen im heilpädagogischen Kontext.

Kognitive Störungen gelten als ein zentrales Merkmal schizophrener Störungen. In der Literatur werden mässige bis schwere Defizite in verschiedenen Bereichen beschrieben, darunter Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis, verbales Lernen und Gedächtnis sowie exekutive Funktionen (La Paglia et al. 2016). Beeinträchtigte Aufmerksamkeit gilt als ein grundlegendes kognitives Defizit bei Patienten mit Schizophrenie. Virtual Reality bietet die Möglichkeit, einige Grenzen kognitiver Rehabilitationsprogramme zu überwinden, indem sie wertvolle Szenarien und ökologisch valide Aufgaben zur Verfügung stellen kann. Der Mehrwert von Virtual Reality in der kognitiven Rehabilitation im Vergleich zu den traditionellen Ansätzen sind die Anpassung an die Bedürfnisse der Nutzer:innen, die Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben zu staffeln, das hohe Mass an Kontrolle und die reduzierten Kosten. In ihrer Studie untersuchten La Paglia und Kolleg:innen (2016) die Machbarkeit von Virtual Reality zur Verbesserung der selektiven, geteilten und anhaltenden Aufmerksamkeit. Es wurden drei verschiedene virtuelle Umgebungen mit hierarchischen Aufgabensequenzen (beginnend mit einer Einzelaufgabe und endend mit aufeinanderfolgenden Mehrfachaufgaben) entwickelt, um den spezifischen Aufmerksamkeitsbereich zu trainieren. Die Studie umfasste zwei klinische Stichproben von Patient:innen mit schizophrenen Störungen. Die Versuchsgruppe erhielt ein kognitives Training auf der Grundlage der virtuellen Realität und die Kontrollgruppe erhielt eine integrierte psychologische Behandlung. Zusätzlich wurden beide Gruppen mit einer pharmakologischen Therapie behandelt. Vor und nach dem Training wurden alle Teilnehmer:innen einer umfassenden neuropsychologischen Untersuchung unterzogen, um einen genauen Überblick über ihre kognitiven Fähigkeiten zu erhalten und die Leistungen der beiden Gruppen zu vergleichen. Nach der neuropsychologischen Bewertung wurde die Versuchsgruppe einem VR-Aufmerksamkeitstraining mit drei verschiedenen virtuellen Umgebungen ausgesetzt. VR-Training eins umfasste eine Daueraufmerksamkeitsaufgabe in einem Park. Die Versuchsperson wurde gebeten, Fussbälle zu fangen, die in unregelmässigen Abständen präsentiert wurden, um den Erwartungseffekt zu reduzieren. Die zweite VR-Umgebung stellte eine selektive Aufmerksamkeitsaufgabe dar. Die Teilnehmenden sollten in einem Tal eine bestimmte Blumenart identifizieren und pflücken. Das dritte Training war eine Aufgabe der selektiven und geteilten Aufmerksamkeit. Die Versuchspersonen mussten am Strand eine bestimmte Art von Flaschen (zuerst nur Glasflaschen, dann sowohl grüne Glasflaschen wie Flaschen mit rotem Deckel etc.) einsammeln. Ausserdem wurden sie auf Lautsprecherdurchsagen aufmerksam gemacht. Wenn eine Stimme die Öffnungszeit des Kiosks ankündigte, mussten die Probanden ihre Tätigkeit unterbrechen, zum

Kiosk gehen und eine Mahlzeit einnehmen. Durch die Verwendung dieser drei verschiedenen virtuellen Umgebungen mit unterschiedlichen Interaktivitätsstufen, die dem realen Lebenskontext der Teilnehmer:innen sehr ähnlich waren, wurde es ermöglicht, eine grosse Vielzahl von funktionellen Aktivitäten in einem laborähnlichen Kontext zu trainieren. Das VR-Training als auch die integrierte psychologische Behandlung waren mit einer verbesserten Leistung bei der Aufgabe der geteilten Aufmerksamkeit verbunden. Im Gegensatz dazu zeigten die Ergebnisse des VR-Trainings eine zusätzliche Verbesserung der allgemeinen kognitiven Leistungs- sowie Planungsfähigkeit und der anhaltenden Aufmerksamkeit. Ausserdem konnte das Forschungsteam um La Paglia (2016) bei der Versuchsgruppe nach dem virtuellen kognitiven Training eine schnellere Ausführungszeit, weniger Fragen nach Unterstützung, eine verringerte Notwendigkeit der Intervention von Therapeut:innen, eine verringerte Zahl der Auslassungen von Übungen und eine Verbesserung der dauerhaften Aufmerksamkeit beobachtet werden.

Es gehört zum gesellschaftlichen Auftrag, dass Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen in der eigenständigen Lebensweise und im Bereich der Bildung gleichgestellt werden. Dieser Auftrag kann nur durch eine reflektierte Grundeinstellung zum Themenbereich Diversität erreicht werden. Beim Projekt «Virtual Reality Moves» von Lipinski, Schäfer, Weber und Wiesche (2020) arbeiteten Studierende der Sportwissenschaft und Lehramtsstudierende für sonderpädagogische Förderung zusammen, um Bewegungsabläufe mit Hilfe der VR-Technologie zu untersuchen. Durch eine barrierefreie Lernumgebung sollten Studierende mit und ohne Beeinträchtigungen am gemeinsamen Gegenstand forschen und lernen. Ein Forschungsprojekt dieser Art ermöglicht es unter anderem, dass Studierende während des Studiums eine forschende Haltung gewinnen. Durch die bereitgestellte VR-Umgebung konnte man beispielsweise Schwungbewegungen des Arms oder den Handgelenkeinsatz bei Bewegungen beobachten und auswerten. Bei der Auswertung wurde darauf Wert gelegt, dass Vorschläge angeboten wurden, um Bewegungsabläufe zu ökonomisieren und zu optimieren. Menschen mit Behinderungen können anhand verbesserter Bewegungsprozesse in ihrer eigenständigen Lebensweise und bei der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben unterstützt werden.

Menschen mit Schwächen in sozialer Kommunikation und Interaktion lassen Anzeichen einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS) erkennen. Für die soziokulturellen Rahmenbedingungen und das Alter der Person atypische Interessen oder Aktivitäten und unflexible Verhaltensmuster deuten gleichermassen auf eine Autismus-Spektrum-Störung hin. Üblicherweise ist der Beginn der Störung in der frühen Kindheit zu finden. Übersteigen die sozialen Anforderungen die eingeschränkten Fähigkeiten, können die Symptome auch zu einem späteren Zeitpunkt erkennbar werden und beeinträchtigen persönliche, soziale, familiäre, berufliche, erzieherische oder andere wichtige Bereiche. Die Beeinträchtigungen sind ein durchgehendes Charakteristikum der Funktionalität der betroffenen Menschen (WHO, 2023).

Das Forschungsteam um Millen, Cobb, Patel und Glover (2012) beschreibt, dass die virtuelle Realität Lernenden im Autismus-Spektrum eine Möglichkeit zur Verfügung stellt, in der sie sich in einem berechenbaren und sicheren Umfeld austauschen und verständigen können, ohne dass eine persönliche Kommunikation erforderlich ist. Bei der Entwicklung von benutzerfreundlicher und erfolgreicher Software ist das partizipative Zusammenspiel mit den Lernenden eine wesentliche Komponente des Prozesses.

Autismus ist eine lebenslange Entwicklungsstörung, die sich darauf auswirkt, wie Menschen die Welt wahrnehmen, kommunizieren und mit ihr interagieren. Autist:innen haben gemeinsame Bereiche, in denen sie sich unterscheiden, aber da es sich um eine Spektralkrankheit handelt, wirkt sich Autismus auf unterschiedliche Art und Weise auf die einzelnen Personen aus. Einige autistische Menschen haben auch Lernbehinderungen oder gleichzeitig auftretende Beeinträchtigungen. Aus dem Bildungswesen geht hervor, dass die Zahl der Kinder und Jugendlichen mit Autismus und einem heil- und sonderpädagogischem Förderbedarf gestiegen ist. So zeigen Daten aus Grossbritannien, dass Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) 1,17 Prozent der gesamten Schulbevölkerung in England ausmachen (Newbutt, Bradley & Conley, 2020). Trotz einiger anfänglicher positiver Ergebnisse ist die Verwendung der VR-Technologie bei autistischen Menschen seit den ersten Studien in den 1990er Jahren nicht weiter erforscht worden. Dies lag vor allem an der Höhe der Kosten, der Anwendbarkeit und dem realen Potenzial von VR-Brillen (Head-Mounted-Displays, HMDs). In den letzten Jahren ist das Interesse an den Möglichkeiten dieser Technologie zur Unterstützung der

Bildung von Schüler:innen mit ASS wieder gestiegen. Die Arbeit von Newbutt et al. (2020) liefert Details zur Akzeptanz von HMDs, die von Autist:innen benutzt werden, und untersucht das Gefühl der körperlichen Erfahrung, das Eintauchen in die Materie und etwaige negative Auswirkungen (z. B. Schwindel, Übelkeit und Augenbelastung). Diese Forschung zeigt, dass HMDs für eine Reihe von autistischen Nutzer:innen akzeptabel und brauchbar sind. Im Mittelpunkt stehen Forschungsfragen nach der Erfahrung mit HMDs und welche Geräte von Kindern mit Autismus bevorzugt werden, wie gross die Freude im Umgang mit VR-HMDs ist und wie hoch das Potenzial des Einsatzes im Klassenzimmer eingeschätzt wird, beziehungsweise wozu Kinder mit einer ASS Virtual Reality in der Schule nutzen sollten. Diese Fragen tragen zur Entwicklung einer effektiven Nutzung von HMDs durch autistische Kinder und ihren Lehrpersonen bei und können Wege aufzeigen, wie VR-Brillen in Klassenzimmern für diese Gruppe eingesetzt werden können. Der Feldversuch wurde an vier Schulen (zwei Regelschulen und zwei Heilpädagogischen Zentren) in England durchgeführt, an dem insgesamt 43 Lernende im Alter von 6 bis 16 Jahren teilnahmen. 31 der 43 Kinder hatten eine ASS-Diagnose. Es wurden drei verschiedene VR-Technologien ausgewählt, die Mitte/Ende 2018 erschwingliche, nutzbare HMDs auf dem Markt repräsentierten. Das HTC Vive als Version von 2018 bietet eine sehr gute 3-D-Grafik, ist bequem zu tragen, liefert ein umfassendes immersives Erlebnis und muss mit einem Computer verbunden werden (VIVE Deutschland, 2011–2024). Das HMD von ClassVR (von 2018) ist ein geeignetes Gerät für den Unterricht, benötigt keine zusätzliche Hardware (Stand-Alone-Device) und hat eine mittelmässige Grafikqualität (ClassVR, 2024). Eine preiswerte Variante der VR-Technologie stellt die Google Cardboard Version dar. Einige Smartphones können durch das Einsetzen in eine Halterung aus Karton zu einer VR-Brille gemacht werden. Sie ist leicht zu benutzen, bietet aber weniger immersive Erfahrungen mit weniger naturgetreuen Grafiken (Google Cardboard, o. J.). Jedes Gerät wurde von den Lernenden zwischen fünf und zehn Minuten lang benutzt und auf der Grundlage der gemachten Erfahrungen wurde die Vorliebe für eines der drei Geräte ermittelt. Die Ergebnisse zeigen eine Präferenz für das HTC Vive in allen vier Schulen. Das ClassVR HMD ist das Gerät, das am wenigsten bevorzugt wurde. Das Smartphone, das mit einem HMD aus Pappe verwendet wurde, war in einigen wenigen Fällen das bevorzugte Gerät. Es sollte untersucht werden, wie autistische Kinder die physische Erfahrung, den Spass und das Potenzial von VR-HMDs in ihren Klassenräumen einschätzen. Um dies zu erreichen, wurde nach dem Testen der Geräte jedem Probanden Fragen vorgelegt, ob ihnen die VR-Erfahrung, die Bilder und Grafiken gefielen, ob sie die VR-Technologie zu Hause

benutzen oder Freunden empfehlen würden oder ob ihnen die technische Möglichkeit in irgendeiner Art und Weise helfen könnte. Die Verwendung als eine Form der sozialen Kontaktaufnahme (Freundschaften schliessen oder Entwicklung sozialer Fähigkeiten) zu nutzen, schien für die Teilnehmenden keine grosse Rolle zu spielen. Hingegen stellten die Vorbereitung auf Dinge, die autistischen Kindern in der realen Welt Angst machen, oder das Aufsuchen von Orten, an denen sie sich im realen Leben nicht auskennen, essenzielle Anliegen nach Übungs- und Einsatzmöglichkeiten mit der VR-Brille dar. Die Studie von Newbutt et al. (2020) stellt als wichtiges Ergebnis fest, dass sechs bis 16-jährige Kinder mit ASS der Verwendung von HMDs positiv gegenüberstehen. Alle Kinder zeigten ein hohes Mass an Selbstvertrauen, Bereitschaft und Freude an der Nutzung von HMDs und waren glücklich, virtuelle Welten mit einem HMD zu erleben.

Für Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung ist es eine besondere Herausforderung, ihre eigene Unabhängigkeit und eine Erwerbstätigkeit zu erreichen. In der Forschungsliteratur werden wenig Appellationen der Unterstützung beruflicher Fähigkeiten für Menschen mit einer ASS und einer gleichzeitig auftretenden Behinderung beschrieben. Damit Personen im Autismus-Spektrum ein unabhängiges Leben ermöglicht werden kann, bedarf es einer Entwicklung von innovativen Strategien. Für die Entwicklung persönlicher, sozialer, funktionaler und vorberuflicher Fähigkeiten kann der Einsatz der Virtual-Reality-Technologie einen gewinnbringenden Beitrag leisten. Mit Virtual Reality können soziale und dynamische Interaktionen in einem realitätsnahen Umfeld geübt werden, was sich als wirkungsvolle Interventionsmassnahme für Menschen mit Autismus erwiesen hat (Newbutt, Sung, Kuo & Leahy, 2016). Die Besonderheiten der Anwendung der VR-Technologie werden durch reale Erfahrungen in einer kontrollierbaren und sicheren Umgebung erkennbar, die mehrmalige Durchläufe ermöglicht. Sie sind für Menschen mit einer ASS besonders bedeutsam, da gehandelt und erforscht werden kann, ohne sich unsicher, gestresst oder bedroht zu fühlen und man muss keine Angst vor unangenehmen Reaktionen der realen Welt haben, wenn Fehler gemacht werden. Die durch eine VR-Brille vermittelte Lernaufgabe stellt die Option bereit, lebensnahe Umgebungen mit unendlichen sozialen Szenarien wiederholt zu üben. Das wiederholte Einüben der Aufgabenstellung kann das Auswendiglernen gesellschaftlicher Regeln in einem bestimmten Zusammenhang erleichtern. VR bietet auch sofortiges Echtzeit-Feedback über Leistungen und kann auf jeden Einzelnen zugeschnitten und überwacht werden, um seine oder ihre Fähigkeiten individuell zu fördern, sodass bestimmte Aufgaben im Laufe der Zeit adaptiv auf der Grundlage

von Fortschritten ausgeführt werden können. Newbutt et al. (2016) arbeiteten für ihre Studie mit Personen mit einer ASS, die daran interessiert waren, eine Beschäftigungsmöglichkeit zu finden. Ziel der Forschung war es, die Eignung des Einsatzes der VR-Technologie als Intervention zur beruflichen Rehabilitation zu untersuchen. Die Studie umfasste zwei Phasen. Phase 1, in der die 29 Teilnehmenden drei virtuelle Umgebungen mit der VR-Brille und Kopfhörern betrachteten. Die erste Umgebung war ein virtuelles Kino, die zweite ein virtuelles Café und die dritte eine Tour durch eine afrikanische Savanne mit einem Geländefahrzeug. Nachdem die Teilnehmenden die erste Phase der Studie abgeschlossen hatten, wurden sie eingeladen, an Phase 2 der Studie teilzunehmen, die einige Tage nach Phase 1 stattfand. Elf Proband:innen wurden für die zweite Phase ausgewählt. In dieser Phase wurden zwei intensivere und längere VR-Szenarien präsentiert, wobei die Teilnehmenden dieselbe VR-Ausrüstung trugen. Die erste Szene war eine Apollo 11 Mission in einer Weltraumrakete und die zweite Szene stellte einen Spaziergang und Interaktionen mit Objekten in einem Dorf dar. Die Sitzung dauerte etwa 25 Minuten. Diese Studie lieferte mehrere wichtige Erkenntnisse zu den Fragen, ob es für Menschen mit ASS sicher ist, VR-Brillen zu benutzen, und inwiefern Personen mit ASS die Erfahrung in der virtuellen Umgebung akzeptieren und geniessen. Bei der Beantwortung der ersten Frage äusserten die Teilnehmenden der Studie eine allgemeine Akzeptanz des Tragens von VR-Brillen während des Experiments. Darüber hinaus gaben die meisten von ihnen an, dass sie daran interessiert wären, in Zukunft weitere Versuche auszuprobieren. Des Weiteren konnte keine signifikante Veränderung des Angstniveaus der Teilnehmenden vor und nach der Verwendung des HMDs festgestellt werden. Dies ist ermutigend, wenn man bedenkt, dass Personen mit ASS dazu neigen, sich neuen Erfahrungen zu widersetzen. Für die meisten Teilnehmenden der Studie war es das erste Mal, dass sie ein VR-Headset trugen. Sie fühlten sich zwar nicht unbedingt wohl beim Tragen einer VR-Brille, aber sie empfanden es auch nicht als einschüchternd. Als Schlussfolgerung kann festgestellt werden, dass autistische Nutzer:innen keine sensorischen Probleme durch die Verwendung von VR-Brillen zu haben scheinen. In der Studie konnte ebenfalls festgestellt werden, dass ihre Erfahrungen als «real» angesehen wurden und im wirklichen Leben stattfinden könnten. Dies ist ein wichtiger Indikator, wenn man den Einsatz der VR-Technologie für Menschen mit ASS weiter untersuchen möchte. Schliesslich ist die Verallgemeinerung des Lernens und die Integration in das reale Leben der eigentliche Zweck für die Intervention.

Aktuelle Forschungen geben meist nur Auskunft über die Nutzung der digitalen Medien und über den Medienzugang (Bosse & Sponholz, 2023). Zum gegenwärtigen Zeitpunkt lassen sich wenig empirisch abgestützte Befunde darüber finden, inwiefern aus dem Einsatz digitaler Informationsträger persistente Vorteile (life chances) für deren Anwender:innen entstehen. Die ICF-CY ist die «Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen» (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2019) und gibt eine strukturelle, ganzheitliche Übersicht über Bausteine der Gesundheit (Körperfunktionen, Körperstrukturen, Aktivitäten, Partizipation und Umweltfaktoren). Es wird erläutert, was eine gesundheitliche Schwierigkeit im Dasein eines Menschen darstellt, welche Rahmenbedingungen darauf Einfluss nehmen und stellt somit die Person in den Vordergrund. Die ICF-CY kann als Ausgangspunkt für die Konzeption, Umsetzung und Auswertung von sonder- und heilpädagogischem Unterricht mit digitaler Partizipation herangezogen werden.

Trotz einer umfangreichen Forschungstätigkeit zum didaktischen Mehrwert von digitalen Tools für Schulen, scheinen keine wissenschaftlichen Daten über die langfristigen Auswirkungen von VR-Lernumgebungen auf die Kompetenzentwicklung und die Motivation der Schüler:innen auf. Die bisherige Forschung hat gezeigt, dass sich insbesondere naturwissenschaftliche Bereiche für den Einsatz von VR eignen (Keller, Brucker-Kley & Ebert, 2020).

Menschen mit Beeinträchtigungen haben oft Schwierigkeiten mit Aufmerksamkeit, Sprache, Gedächtnisleistung, logischem Denken und Wissenserwerb. Die Technologie der virtuellen Realität ist ein spannendes Instrument, das eine sichere und unterstützende Umgebung für den Wissenstransfer zwischen der virtuellen und der realen Welt bietet. Durch diese Technologie können Schüler:innen mit Beeinträchtigungen ihre eigenen Stärken, Fähigkeiten und Lernvorlieben im Kontext der geforderten Lernaufgabe und des zu erwarteten Lernergebnisses erkennen lassen. Die erste Konferenz über virtuelle Realität und Menschen mit Behinderungen fand im Jahr 1992 statt. Fachleute aus allen Bereichen kamen zusammen, um Ideen und Konzepte auszutauschen, welche Auswirkungen die virtuelle Realität auf das Leben von Menschen mit Beeinträchtigungen haben könnte. Damals wurde vorausgesagt, dass VR im Klassenzimmer alltäglich sein würde. In der heutigen Zeit ist man gerade erst dabei, virtuelle Lernumgebungen vereinzelt im schulischen Unterricht auszuprobieren. Man kann nur hoffen, dass VR mit

konzentrierten Bemühungen in der Forschung, Entwicklung und kreativen Anwendungen vermehrt in den Schulalltag von Schüler:innen mit Beeinträchtigungen integriert werden kann (Jeffs, 2010).

1.4.1 Forschungsprojekte

Bosse und Pelka (2020) weisen in ihrem Forschungsprojekt darauf hin, dass in Makerspaces Menschen mit Behinderungen in die Lage als Maker versetzt werden, indem sie mit 3-D-Druckern Hilfsmittel planen und ausarbeiten, die ihren persönlichen Erwartungen, Anforderungen und Bedürfnissen gerecht werden. Die Kompetenz, als Maker und somit Produzent diese Hilfsmittel herstellen zu können, wirkt sich möglicherweise positiv auf Eigenwert, Selbstachtung und Unabhängigkeit aus. Während der Untersuchung wurden neue Hilfsmittel produziert, die ohne 3-D-Druck nicht erhältlich waren, es wurden qualitativ bessere Gegenstände hergestellt, als diese bisher zugänglich waren, und es konnten mehr individuell angepasste Hilfsvorrichtungen für mehr Menschen mit Behinderungen angefertigt werden, als dies über sonstige Wege möglich war.

Es kann festgestellt werden, dass sich absichtlich in den Umlauf gebrachte Falschnachrichten (Fake News) auf Social-Media-Plattformen schnell und einfach verbreiten lassen und dass das Vertrauen gegenüber diesen Plattformen trotzdem steigt. Diesem Trend entgegenzuwirken, gilt als grosse Herausforderung. Das Spiel «Escape Fake», entwickelt von dem österreichischen Technologieunternehmen Polycular, gilt als frei zur Verfügung stehendes Lernangebot für den Fake News Unterricht. Es soll Lernenden Wissen über Falschnachrichten vermitteln, Lernenden ein kritisches Hinterfragen ermöglichen sowie sie zum Erkennen von Fake News befähigen. Josef Buchner (2023) untersuchte das Augmented-Reality-Spiel in einer Vortest-Nachtest-Methode. Die Ergebnisse zeigen, dass die Lernenden ihren Kenntnisstand über Fake News deutlich erweitert haben und nach dem Spielen von «Escape Fake» Falschmeldungen oder vorgetäuschte Beiträge in sozialen Medien besser erkennen und einschätzen konnten. Diese positiven Resultate der mit 27 Schüler:innen durchgeführten Pilotstudie führten zur Empfehlung des Spiels für den Unterricht.

Keller, Brucker-Kley und Ebert (2020) vergleichen in ihrer Forschungsarbeit den Lernerfolg von Einheiten mit VR-Unterstützung und Lerneinheiten ohne den Einsatz von VR-Technologie. Ein sekundäres Forschungsziel ist das Sammeln von Erfahrungen mit der Umsetzung von pädagogischen Prinzipien im Kontext von VR-Lerneinheiten. Insbesondere soll der Fokus daraufgelegt werden, ob VR als Technologie zu neuen pädagogischen Ansätzen führen kann. Es wurde ein Prototyp für eine Lerneinheit zum Thema Kunststoffe und deren Auswirkungen auf die Umwelt erstellt. Damit wurde den Schüler:innen Wissen über Aufbau, Herstellung, Recycling und Umweltfolgen mit möglichen Lösungsansätzen vermittelt. An der Studie nahmen 16 Lernende im Alter von 14 Jahren teil. Das Feldexperiment besteht aus einem Pre-Test, einem Post-Test, einer Lerneinheit mit VR-Elementen und einer Lerneinheit mit einer konventionellen Lehrmethode. Beide Einheiten haben dieselben Lernziele. Während 120 Minuten konnten die Studierenden die VR-Lernumgebung testen. Nach Beendigung der Lerneinheit wurden die Schüler:innen aufgefordert, eine Umfrage auszufüllen. In der Umfrage wurden Fragen zur Benutzerfreundlichkeit, Lernerfahrung und Verständlichkeit gestellt. Etwa 70% der Teilnehmenden sagten aus, dass die dargestellte Welt (detaillierte Landschaft, die Audioeffekte und die Möglichkeit, mit der Welt zu interagieren) realistisch auf sie wirkt. Ausserdem erwähnten 95% der Schüler:innen, dass ihre Konzentration höher war als in einem normalen Klassenzimmer und erwähnten, dass VR ihr Interesse und ihre Motivation zum Lernen steigern kann. Die Mehrheit der Lernenden gab an, dass die VR-Lernumgebung hilfreich war, um das Thema Mikroplastik zu verstehen. Alle Studierenden wären daran interessiert, wieder in einer virtuellen Lernumgebung zu lernen.

Die Bereiche Mathematik, Informatik, Natur und Technik zählen in der Schule zu den MINT-Fächern. Fähigkeiten in den Bereichen Wissenschaft, Technologie und Mathematik sind zunehmend gefragt und theoretisches Wissen und Formeln allein reichen häufig nicht aus, um komplexe Phänomene zu verstehen. Simulationen sind ein wertvolles Hilfsmittel, um das konzeptionelle Verständnis durch die Visualisierung unsichtbarer Prozesse zu unterstützen. Die ständige Interaktion mit dem Lernstoff ist ein wesentlicher Faktor beim Lernen mit Simulationen und virtuellen Welten. VR-Technologien ermöglichen die Interaktion mit der virtuellen Umgebung mit einer hohen Intensität. Maroon wurde an der Technischen Universität in Graz entwickelt und ist ein interaktives Physiklabor und eine Experimentierumgebung und unterstützt die Verwendung von HMDs, um Lernende beim Verständnis der Physik zu begleiten und zu motivieren (Maroon, o. J.). Mit der VR-Brille und den Controllern ist es möglich, eine räumliche

Immersion zu erreichen und praktische Experimente durchzuführen. Maroon hat das Potenzial der virtuellen Realität für Lernende und Lehrende aufgezeigt, aber auch eine Liste potenzieller Herausforderungen in Bezug auf die Gestaltung der VR-Erfahrung, die Benutzerfreundlichkeit und die pädagogischen Konzepte.

Holly, Pirker, Resch, Brettschuh und Gütl (2021) führten mit 26 Lehramtsstudierenden und 59 Lernenden eine Studie mit Maroon durch, um die Benutzerfreundlichkeit, den Mehrwert aus der Perspektive des Lernenden und den Mehrwert aus der Sicht der Lehrperson festzuhalten. Der virtuelle Laborraum besteht aus verschiedenen Experimentierstationen und funktioniert wie ein dreidimensionales Menü, in dem Benutzer:innen eines der Experimente auswählen können. Das Labor enthält acht Experimente aus den Bereichen Elektromagnetismus, Elektrostatik, Schwingungen und Wellen. Die Experimente unterstützen mehrere virtuelle Lernerfahrungen mit verschiedenen Formen des Engagements und der Immersion. Die Benutzer:innen können sich innerhalb eines vordefinierten Spielbereichs frei im Klassenzimmer bewegen, was eine natürliche Bewegung in der virtuellen Umgebung bereitstellt. Jedes Experiment hat eine individuelle Benutzeroberfläche und bietet verschiedene virtuelle Bedienelemente zur Steuerung bestimmter Experimentparameter und Visualisierungen. Eine vordefinierte Aufgabenliste gibt klare Anweisungen, indem sie verschiedene Aufgaben, den Fortschritt und zusätzliche Informationen über die Simulation anzeigt. Das Elektromagnetismus Experiment zeigt das Prinzip der Induktion bei der Wechselwirkung zwischen einem Dauermagneten und einem leitenden nichtmagnetischen Ring. Wenn Anwender:innen den Magneten bewegen, ändert sich der magnetische Fluss und es wird ein elektrischer Strom induziert, der ein anderes Magnetfeld erzeugt. Durch verschiedene Visualisierungen wird das unsichtbare Magnetfeld sichtbar und hilft den Benutzer:innen, die zugrunde liegenden Konzepte besser zu verstehen. Die virtuellen Kontrollen erlauben es den User:innen, das Ergebnis des Experiments zu beeinflussen, indem sie die Parameter des Magneten und der Spule verändern. Das Besondere an diesem Experiment ist die haptische Rückmeldung der Regler, die es den Anwender:innen ermöglicht, die wirkenden Kräfte zu spüren. Der Controller vibriert, sobald eine physikalische Kraft auf den Magneten einwirkt, wobei eine geringe Vibration eine schwache Kraft und eine hohe Vibration eine starke Kraft bedeutet. Auf diese Weise kann ein echtes Gefühl für die wirkenden Kräfte erlebt werden.

Die Ergebnisse der Studie von Holly et al. (2021) wurden mit einem Fragebogen festgehalten und lassen erkennen, dass die meisten Teilnehmenden die VR-Controller ohne Probleme bedienen konnten. Nur wenige von ihnen hatten einige Anfangsschwierigkeiten, als sie versuchten, sich in der virtuellen Welt zu bewegen oder zu interagieren. Den Nutzer:innen gefällt das Lernen mit VR, da es realistisch und natürlich wirkt. Die resultierenden Werte zeigen eine überdurchschnittliche Benutzerfreundlichkeit. Bei der Frage nach Übelkeit oder Schwindel während der Nutzung von VR berichteten nur zwei Lernende und ein Lehramtsstudent von Cyber Sickness. Einige Schüler:innen gaben an, dass das Lernen mit Maroon durch das Eintauchen in das Erlebnis einfacher und fesselnder sei als traditionelle Lernmethoden. Die Lehramtsstudierenden berichteten, dass VR ein guter Weg sein kann, um die Variation der Lernmethoden im Unterricht zu erweitern. Die Tatsache, dass Maroon mehrere Sinne anspricht, macht das System für verschiedene Lerntypen attraktiv, während die Neuartigkeit der Technologie eine ansprechende Möglichkeit ist, Schüler:innen zu motivieren, die normalerweise wenig Interesse an einem Thema zeigen. Es wurde auch erwähnt, dass virtuelle Experimente wertvoll sind, wenn reale Experimente teuer oder gefährlich sind, da die Lernenden sie ohne gesundheitliche Risiken durchführen können. Einige Lehramtsstudierende bemängelten, dass Maroon zu sehr an normale Spiele angelehnt ist und es dadurch schwieriger sei, die Konzentration der Lernenden aufrechtzuerhalten. Es wurde auch festgestellt, dass die Beschaffung einer ausreichenden Anzahl von VR-Headsets für alle Schüler:innen derzeit zu kostspielig ist.

Carol E. Templeton (2019) untersuchte die pädagogischen Möglichkeiten einer virtuellen Lernumgebung in einer 4. und 7. Klasse an einer Schule im US-Bundesstaat West Virginia. Die Schülerpopulation der Studie bestand aus zwei heterogenen Gruppen der 4. Klasse (9 und 10 Jahre alt) und zwei heterogen zusammengesetzten 7. Klassen (13 und 14 Jahre alt) einer koedukativen Schule. Die Klassen der 4. bestanden aus 44 Lernenden und die 7. Klassen aus 34 Schüler:innen. Insgesamt nahmen 78 Testpersonen an der Studie teil und das Leitbild der Schule heisst Lernende mit allen akademischen Fähigkeiten und Beeinträchtigungen willkommen. Die Studie analysierte die akademischen Leistungen der Schüler:innen in einem zweiwöchigen Testzeitraum in zwei naturwissenschaftlichen Klassen mit Pretest- und Posttest-Bewertungen und konzentrierte sich auf die Nutzung von Augmented-Reality-Geräte der Firma zSpace zur Vermittlung wissenschaftlicher Informationen, Theorien und Konzepte. Neben der pädagogischen Komponente der Studie wurden auch qualitative Daten gesammelt, um die

Motivation, das Interesse und die Zusammenarbeit der Lernenden in einer traditionellen Lernumgebung und einer virtuellen Lernumgebung zu beschreiben.

zSpace funktioniert grundsätzlich wie ein typischer Windows-PC. Wenn eine zSpace-Anwendung geöffnet wird, verfolgt das im Display integrierte Tracking-System die Bewegungen der Benutzer:innen in Echtzeit, so dass man bequem in die Anwendung eingreifen, sich bewegen, dreidimensionale Körper zerlegen, vergrößern oder verschiedene Variablen innerhalb der virtuellen Umgebung ändern kann. Mit dem zSpace-Stift können Objekte aus dem Bildschirm virtuell herausgeholt und mit einer 3-D-Brille betrachtet werden, als wären es echte Objekte (zSpace, 2024). Die 4. Klasse behandelte während der Studie das Konzept der Elektrizität. Die Schüler:innen untersuchten statische und elektrische Elektrizität über einen Zeitraum von zehn Tagen und erforschten Schaltkreise und wie sich Atome durch elektrische Ströme bewegen. Sie lernten die Struktur des Atoms kennen und untersuchten darüber hinaus die Unterschiede zwischen Leitern und Isolatoren und absolvierten einen Aufbau von elektrischen Reihen- und Parallelschaltungen. Die Lehrkraft verwendete Quizlet, um das Vokabular und die Fortschritte der Schüler:innen zu überprüfen. Die kontrollierte und die experimentelle Lernumgebung waren identisch in Bezug auf die Anweisungen der Lehrperson und die Unterrichtsziele. In der experimentellen Umgebung wurden die zusätzlichen technologischen Geräte von zSpace genutzt. Vor Beginn der Unterrichtseinheit wurde ein Vortest und nach Abschluss der Einheit ein Posttest durchgeführt. In der 7. Klasse wurden während der Forschungsarbeit von Templeton (2019) drei Systeme der menschlichen Anatomie untersucht. Dazu gehörte das Skelettsystem, das Muskelsystem und das Nervensystem. Der Unterricht fand über einen Zeitraum von 10 Tagen statt. Die Schüler:innen begannen damit, die verschiedenen Hauptmuskeln des Körpers zu untersuchen. Nachdem sie den Teil der Einheit abgeschlossen hatten, der sich auf die Muskeln konzentrierte, untersuchten die Lernenden das Skelettsystem und identifizierten alle Knochen des Körpers und ihre verschiedenen Funktionen. Schliesslich beendeten die Schüler:innen die Einheit mit einem Überblick über das menschliche Nervensystem. Die Lehrperson setzte eine Vielzahl von Unterrichtsstrategien ein, wie Gruppen-, Kleingruppen- und Einzelarbeit sowie formative Beurteilungen, um das Verständnis der Schüler:innen in beiden Lernumgebungen zu überprüfen. Die kontrollierte und die experimentellen Lernumgebungen waren identisch in Bezug auf die Anweisungen der Lehrkraft und Unterrichtsziele. Die experimentelle Umgebung nutzte die zusätzliche

Technologie von zSpace, um die Unterrichtsziele zu erkunden. Vor Beginn der Einheit wurde ein Vortest durchgeführt und ein Nachtest am Ende der Einheit durchgeführt. Die qualitativen Daten der Studie von Templeton (2019) zeigen, dass der Einsatz von Virtual Reality die Motivation und das Interesse der Schüler steigert und ihnen Möglichkeiten zum gemeinsamen Lernen bietet. Die qualitativen Daten unterstützen die Einbeziehung des AR-Gerätes zSpace als Lernwerkzeug zur Unterstützung des selbständigen und individualisierten Lernens im Unterricht. Darüber hinaus hat der Einsatz von zSpace-Geräten die Neugierde und das Denken auf höherem Niveau begünstigt und förderte eine tiefere Bedeutung wissenschaftlicher Konzepte bei den Lernenden. Schwierigkeiten, wie technische Probleme oder Überstimulationen der Nutzer:innen durch die Software, gab es wenig. Die Schüler:innen dieser Studie besaßen kein zSpace-Gerät für den persönlichen Gebrauch zu Hause. Daher war der Umgang mit diesem Gerät in der Schule authentisch und spezifisch, so dass keine Verzerrung durch vorherige Erfahrungen oder Kenntnisse über das digitale Tool gegeben war. Dies eliminierte die Gefahr einer vorherigen Exposition, die die Daten und Ergebnisse der Studie beeinflussen hätte können. Diese Studie von Templeton (2019) liefert zusätzliche Informationen für den Bildungsbereich, in dem bisher nur begrenzte Forschungen auf der Ebene der Grund- und Mittelschulen in Bezug auf den Einsatz von virtueller Realität als praktikables Lernmittel durchgeführt wurden.

Ein neuartiges immersives virtuelles Lernprogramm stellen Byrne, Lau, Li, Tso und Choi (2016) vor. Das interaktive sensorische Programm für affektives Lernen (InSPAL) ist ein virtuelles Lernprogramm, das für schwer geistig behinderte Schüler:innen entwickelt wurde, die kognitive Defizite und andere sensorisch-motorische Behinderungen aufweisen und daher mehr Hilfe und Aufmerksamkeit bei der Überwindung ihrer Lernschwierigkeiten benötigen. Durch die Kombination und Integration von interaktiven Medien und VR-Technologie mit den Prinzipien einer Kunsttherapie und einschlägigen pädagogischen Techniken zielt InSPAL darauf ab, die Vorläuferfähigkeiten von schwer geistig behinderten Kindern und Jugendlichen zu stärken, ihre Selbstwahrnehmung zu fördern, Verhaltensstörungen beim Lernen und in der sozialen Interaktion zu verringern und so ihre Lebensqualität zu steigern.

Die Studie stützte sich auf kunsttherapeutische Prinzipien, vor allem auf das Konzept der Dreiecksbeziehung. Das Kind, der oder die Therapeut:in und die virtuelle Umgebung bilden eine dreieckige Kommunikationsform, die miteinander interagiert. Therapeut:in und Lernende

teilten die Erfahrung des gemeinsamen Betrachtens, Interagierens – auch mit der virtuellen Szene. Die Entwicklung einer gesunden therapeutischen Dynamik mit positiver Übertragung, die durch die Dreiecksbeziehung geformt wird, kann zu einer persönlichen Veränderung und zu einer tieferen Auseinandersetzung führen. Die Nutzung der Dreiecksbeziehung wurde in die therapeutische Intervention integriert, um eine tiefere Beziehung zu den Schüler:innen aufzubauen. An dieser Studie nahmen 72 Lernende der Mental Health Association of Hong Kong Cornwall School im Alter zwischen 6 und 20 Jahren teil. Während 18 Monaten durchliefen sie 32 Trainingseinheiten, in denen vier Szenarien aus zwei Lernbereichen eingeübt wurden. Die Vor- und Nachbeurteilung wurde eine Woche vor und eine Woche nach der Teilnahme am Programm von derselben Klassenlehrperson gemacht. Die Bewertung umfasste eine Teilnahmeskala, mit der das Beteiligungsniveau der Lernenden in wichtigen schulischen Bereichen festgehalten wurde. Die Skala Aufgabenunterstützung bewertet das Ausmass der Unterstützung, die Lernende bei der Ausführung verschiedener körperlicher, kognitiver oder funktionaler Aufgaben beanspruchten. Während aller Trainingssitzungen wurden Beobachtungsdaten aufgezeichnet. Für die Daten der Ursache und Wirkung arbeitete der oder die Therapeut:in mit den Lehrpersonen zusammen. Man beobachtete und notierte jedes Mal, wenn ein Schüler oder eine Schülerin im Klassenzimmer «die Hand hebt», um den Fortschritt der Lernenden zu markieren. Die Ergebnisse zeigen, dass die Gesamtleistung der Schüler:innen in verschiedenen Schulsettings verbessert wurde und dass ein höheres Mass an Beteiligung und Engagement festgestellt werden kann. Ebenso machen die Resultate deutlich, dass die Lernenden nach der Teilnahme am InSPAL-Programm weniger Unterstützung bei der Ausführung von Aufgaben in der Schule benötigten. Dies bedeutet, dass die Lernenden weniger Unterstützung durch Erwachsene bei der Ausführung allgemeiner Schulaufgaben bedürfen, was die Effektivität der täglichen Lernaktivitäten verbessert. Die Beobachtungen der Therapeut:innen und der Lehrer:innen zeigen, dass das selbstinitiierte Heben der Hände im Klassenzimmer um etwa 50 % zugenommen hat, was auf eine Verbesserung der grundlegenden Kommunikationsfähigkeiten hinweist. Die Studie von Byrne und Kolleg:innen (2016) demonstriert, dass die Schüler:innen, die an dem Programm teilnahmen, eine Verbesserung in den Bereichen Aufmerksamkeit, Kommunikationsfähigkeit, Partizipation und Engagement in verschiedenen schulischen Kontexten aufweisen und so die Effektivität ihrer täglichen Lernaktivitäten steigern können.

Die Forschungsstudie «Virtual Reality for Children with Special Needs» von Bosse, Haffner und Keller (2023) ist ein Gemeinschaftsprojekt der HfH, der ZHAW Winterthur und einer Heilpädagogischen Schule im Kanton Thurgau und hat zum Ziel, einen Kontext zwischen Virtual Reality, Immersion und weitergegebenen Fähigkeiten abzuleiten, um die Mitbeteiligung und Eigenständigkeit in Bildung, Beweglichkeit und Alltag von Menschen mit Behinderungen zu fördern. Es wird den Fragen nachgegangen, welche Faktoren sich positiv oder negativ auf die Benutzung von Virtual Reality bei Lernenden mit Behinderungen auswirken, welche Anwendungen die Schüler:innen grösstenteils in Gebrauch nehmen und warum oder wie es ermöglicht werden kann, dass sich die gesammelten Kenntnisse auf weitere sonderpädagogische Institutionen transferieren lassen. Es werden drei Einsatzbereiche beschrieben, bei denen die Lernenden mit Behinderungen bei der begrifflichen Abgrenzung und Gestaltung ihrer entsprechenden Wünsche nach personalisierten Lösungsansätzen einbezogen und in Iterationsschritten getestet werden. Die Erfahrungen, die bei jedem einzelnen Iterationsschritt gemacht werden, fließen in das Design eines nächsten Produkts ein.

Elektrorollstuhl-Nutzende absolvieren ein Mobilitätstraining mit dem Bewegungssimulator (Yaw-VR). Betroffene müssen oft sehr lange Zeit auf einen Elektrorollstuhl und die individuelle Anpassung warten. Dieser erste Anwendungsbereich beschreibt, wie diese Wartezeit sinnvoll genutzt werden kann, um erste Erfahrungen im Umgang mit einem Elektrorollstuhl mittels VR-Technologie und dem Bewegungssimulator Yaw-VR zu machen.

Die Tretmühle Kat-VR stellt ein Sicherheitstraining beim Gehen bereit, um sich dadurch Handlungskompetenzen anzueignen. Tägliche Routineaufgaben, wie das eigenverantwortliche Erkunden von mit Risiko verbundenen Situationen im Strassenverkehr oder an Gewässern, können mit Hilfe der VR-Technologie in einem gefahrenlosen und geschützten Rahmen und mit einem niederschweligen Zugang immer wieder eingeübt werden.

Schüler:innen mit Autismus-Spektrum-Störungen fällt es oft schwer, Emotionen auf Gesichtern zu erkennen und zu deuten. Fehlinterpretationen können Betroffene in missliche Umstände bringen. Die Gesichtserkennungstrainingssoftware kann mit der Virtual-Reality-Brille Meta Quest 2 angewendet werden und bietet den Vorteil, dass Falscheinschätzungen hier nicht zu

ungünstigen Situationen führen können. Lernende beurteilen den Gesichtsausdruck eines virtuellen Gegenübers und bekommen eine direkte Rückmeldung, ob ihre Einschätzung richtig oder falsch ist. Der Gaming-Faktor ist hier bewusst gewählt und dient der Motivationssteigerung beim Üben.

1.5 Fragestellung und Zielsetzung

Bisher fehlen detaillierte Befunde darüber, wie Virtual Reality in der Heilpädagogik zur Unterstützung und Förderung von Lernenden mit Autismus-Spektrum im Bereich der Emotionserkennung eingesetzt werden kann. Hier soll die vorliegende Masterthesis anknüpfen und in Form einer Begleitevaluationsstudie den Implementationsprozess einer neuen Software zur Unterstützung der Emotionserkennung dokumentieren und auswerten, sowie den Transfer an andere Schulstandorte beschreiben. Folgende Forschungsfragen stehen im Zentrum:

Lässt sich die Anwendung von Virtual-Reality-Brillen an einer Heilpädagogischen Schule im Kanton Thurgau implementieren und nachhaltig installieren?

Kann die Anwendung von Virtual-Reality-Brillen in das Schulsystem des Fürstentums Liechtenstein übertragen werden?

Wie schätzen Schüler:innen im Kanton Thurgau und in Liechtenstein die Benutzerfreundlichkeit, den Förderfokus und die Erfahrung mit Immersion der Virtual-Reality-Software «Gestik-Mimik-Lernprogramm» mit dem VR-Headset Meta Quest 2 ein?

1.6 Heilpädagogische Relevanz der Arbeit

Menschen mit Behinderungen sehen sich mit der Herausforderung konfrontiert, dass sie in ihrem Alltag oft fremdbestimmt sind. In der schulischen Heilpädagogik wird die Anwendung von Virtual Reality noch wenig genutzt. In dieser Arbeit wird dokumentiert, wie Schüler:innen

der Schulstufen 1 bis 9 (Zyklus 1, Zyklus 2 und Zyklus 3) den Umgang mit VR-Brillen kennen lernen, wie sie Softwareprogramme selbständig starten und beenden, welche Erfahrungen sie mit Immersion machen, dass es darüber hinaus Spass macht und motivierend auf sie wirkt, Lerninhalte mit einer VR-Brille zu erarbeiten. Diese neue Technologie kann mit der entsprechenden Lernsoftware in nahezu allen schulischen Fächern eingesetzt werden. Beispielsweise können mathematische Aufgaben zum Thema Rauminhalt durchgespielt werden, indem Lernende im virtuellen Umfeld einen Lastwagen mit geometrischen Objekten beladen, sodass die Ladefläche bestmöglich ausgenützt wird oder dass Schüler:innen spielerisch ihren Wortschatz erweitern, während sie Wort und Bild in der Art von Memory virtuell zusammenfügen. Da die VR-Technologie eine verhältnismässig junge digitale Technologie ist, steht für den Einsatz in der Heilpädagogik ein noch eingeschränktes Angebot an Software zur Verfügung. Die vorliegende Evaluationsstudie möchte einen Beitrag zur Implementation von VR-Technologie zur Förderung von Emotionserkennung in der Heilpädagogik leisten, mögliche Potenziale, Herausforderungen und Grenzen aufzeigen und Anregungen für die zukünftigen Entwicklung eines breit angelegten Spektrums von Lernsoftware im sonder- und heilpädagogischen Bereich für VR-Brillen generieren.

2. Fachliche Grundlagen

In der modernen Gesellschaft steigt das Verlangen nach wissenschaftlicher Expertise. Nach von Kardorff und Schönberger (2010) soll Evaluationsforschung eine Art TÜV für die Anerkennung und Rationalität von Entscheidungen sein. Die qualitative Evaluationsforschung sucht nach pragmatischen Wegen, wissenschaftliche Standards und evidenz- und datenbasierte Deutungen mit den Erfordernissen aus der Praxis sowie mit alltagsweltlichen Sichtweisen zu verbinden. Durch Beobachtungen eines Untersuchungsgegenstandes werden mit der kommunikativen Einbeziehung des Untersuchungsfeldes Erklärungen entwickelt. Menschen im Untersuchungsfeld werden als aktiv handelnde Personen gesehen. Handlungen sind auch spontan und unterliegen Gewohnheiten und emotionalen Befindlichkeiten. Im Prozess von Forschung und Praxis werden Evaluierende unumgänglich in den Verlauf der Implementation sowie in Erfolge und Stillstand verwickelt. Indem sie kritische Punkte benennen oder Zwischenergebnisse aufzeigen, werden sie zu Akteur:innen in diesem zielgerichteten Prozess. Evaluationsforschung wirkt an der Konstruktion und Erweiterung einer untersuchten Massnahme mit. Dieses Potenzial der kreativen Veränderung zeigt sich im Terminus Begleitforschung (von Kardorff und Schönberger, 2010).

2.1 Aktueller Entwicklungsstand von VR-Systemen (State of the Art)

Die virtuelle Realität wird als nicht realer, scheinbarer oder imaginärer Raum bezeichnet. Der französische Theater-Theoretiker Antonin Artaud beschrieb bereits 1938 den Begriff einer nicht realen, scheinbaren oder virtuellen Realität:

«Dies führt dazu, die gewohnten Begrenztheiten des Menschen und seiner Fähigkeiten zu verwerfen und die Grenzen dessen, was man Realität nennt, bis ins Unendliche zu erweitern.» (Artaud, 2012 [1938], S. 17)

Aus dieser Perspektive heraus kann das Theater als ein Raum betrachtet werden, in dem die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Illusion verschwimmen. Auf der Bühne vermischen sich das Reale und das Imaginäre. In Artauds Idee wird verdeutlicht, wie virtuelle Realität ein

immersives Erlebnis bereitstellen kann, bei dem die Zuschauer:innen in eine neue Welt eintauchen und gleichzeitig die physische Realität nicht aus den Augen verlieren. Dabei weist Artaud auf eine Struktur von Weltenraum und Energie hin. Es ist interessant, wie diese frühe Konzeption von virtueller Realität bereits seit beinahe hundert Jahren existiert und wie sie heute in verschiedenen Formen und Technologien weiterentwickelt wird. Dieser frühzeitige Zusammenhang genügt nicht für einen wissenschaftlichen Erkenntnisaustausch. Mit dem völligen Eintauchen in künstlich geschaffene Welten beinhaltet die Virtual-Reality-Technologie ein grosses Potenzial, um Lernenden neue Lernumgebungen und -erfahrungen zur Verfügung zu stellen. Jaron Lanier (2017) gilt als Pionier der virtuellen Realität und beschreibt, wie das Eintauchen oder die Immersion durch Sinnesreize der Dreidimensionalität kombiniert mit 360-Grad-Interaktion erfolgen kann. Virtual-Reality-Medien können den Lerneffekt begünstigen und ein konstruktivistisches Lernen von Schüler:innen erhöhen. Zu dieser Intention wird Software für immersive Systeme auf Head-Mounted-Displays (HMDs) übertragen und von Lernenden angewendet. Hier kann festgestellt werden, dass Software für Virtual-Reality-Lerneinheiten, die auf aktuellen Lehrplänen basieren, kommerziell nicht verfügbar sind (Keller & Brucker-Kley, 2021).

Wie das Potenzial von Virtual Reality im schulischen Unterricht genutzt werden kann, wurde von Hellriegel und Čubela (2018) anhand von Axiomen untersucht: Demgemäss ist Lernen ein praxisbezogener, aktivierender, selbstgesteuerter und sozialer Prozess, bei dem Motivation und Interesse geweckt werden und Lernende im Austausch mit Mitschüler:innen Bewunderung und Respekt erleben. In virtuellen Welten können Lernthemen frei gewählt und in der eigenen Geschwindigkeit entdeckt und erforscht werden. So können beispielsweise in einer Welt von Konstruktionen geometrische Objekte selbst entworfen werden. VR-Applikationen in App-Stores, die die Möglichkeit einer aktiven Anwendung, Verwirklichung und Umsetzung von Konstruktionen beinhalten oder die einen kreativen und individuellen Gestaltungsprozess erlauben, werden nur in geringer Zahl angeboten. Eine grosse Menge an Anwendungen macht immersive VR-Erlebnisse möglich, aber unterstützt ein aktives Ausgestalten der VR-Umgebung nicht oder nur sehr limitiert. Virtuelle Realität kann jedoch selbstgesteuerte, aktivierende und praxisbezogene Abläufe unterstützen, wirkt motivierend auf Lernende und bietet reichhaltige Möglichkeiten für den Unterricht an Schulen. Die Bildungspolitik schenkte der VR-Technologie bislang nur wenig Aufmerksamkeit, was sich darin erkennen lässt, dass es keine ersichtlichen Überlegungen oder Konzepte bezüglich einer systematischen Integration von VR in die

Pädagogik und in den schulischen Alltag gibt. Eine Ausgewogenheit zwischen Finanzierung und technischen Eigenschaften der Geräte zu finden, wird als schwierige Aufgabe für Schulen gesehen, da oft von VR-Endgeräten im oberen Preissegment gesprochen wird. Bestehende Apparate müssen von Personal gepflegt, auf den neuesten Stand gebracht, ergänzt oder erweitert werden. Unabhängig davon sehen Lehrpersonen in der schulischen Anwendung von VR-Brillen einen Sinn und erkennen bei Lernenden eine Steigerung der Motivation und eine Verbesserung des Lernerfolgs (Hellriegel & Čubela, 2018).

Vollständig immersive Systeme sind erst seit ein paar Jahren auf dem Markt. Darum ist das Softwareangebot noch bescheiden. Die Art und Weise der Integration und die Rolle der Lehrperson sind wichtige Faktoren für den Erfolg der VR-Technologie im Klassenzimmer. Die Integration sollte aus einer organisatorischen und didaktischen Perspektive betrachtet werden. Während des Pilotversuchs von Keller, Brucker-Kley und Ebert (2020) wurde deutlich, dass die Systembetreuung zeitintensiv ist. Ausserdem kann derzeit keine komplette Klasse gemeinsam in der VR-Umgebung lernen. Diese Einschränkungen müssen beim Einsatz der Technologie im Schulalltag berücksichtigt werden.

2.2 Arten von VR-Systemen

Das Eintauchen in die virtuelle Realität von computergenerierten 3-D-Bildern und Ton wird mit spezifischer Hardware (Virtual-Reality-Headsets) und der passenden Software, die auf das Headset übertragen wird, ermöglicht. Eingabegeräte wie Touch-Controller, 3-D-Mäuse oder Datenhandschuhe erlauben es, mit dieser virtuellen Umgebung immersiv zu interagieren. Beim Headset Meta Quest 2, das bei der vorliegenden Forschungsarbeit eingesetzt wurde, kann Lernsoftware bei aktiviertem Hand-Tracking mit den eigenen Händen geübt, gespielt und durchgeführt werden (Stand-Alone-Device). Inside-Out-Kameras an der VR-Brille verfolgen Position, Geschwindigkeit und Ausrichtung der Hände und konvertieren sie zu Rohdaten. Das ausgewertete Datenmaterial ermöglicht eine Darstellung der Hände in der virtuellen Umgebung in Echtzeit und wird an das Lernprogramm übertragen. So wird ermöglicht, dass Lernende mit ihren eigenen Händen mit der Software und virtuellen Objekten interagieren, was

das VR-Erlebnis noch intensiver macht. VR bietet neben dem Einsatz im Bereich der Unterhaltungsmedien die Möglichkeit, Lernprogramme für Schüler:innen, Simulationen oder technische Experimente für Schulungszwecke in einem geschützten und gefahrenlosen Umfeld auszuprobieren (Meta, 2024b).

Bei Augmented Reality (AR) wird die Wahrnehmung der Realität computergestützt erweitert. Es ist eine Kombination von analogen und digitalen Bausteinen, wodurch das reale Umfeld durch virtuelle Komponenten ergänzt und ausgebaut wird. Beispielsweise werden zusätzliche Daten zum betrachteten Umfeld über eine AR-Brille, über ein Head-Up-Display oder über die Kamera eines Smartphones in digitaler Form übermittelt. Bei AR bleibt das reale Umfeld für Anwender:innen sichtbar, was einen entscheidenden Unterschied gegenüber VR darstellt (Kutlu, 2020).

Mixed Reality (MR) ist eine Verknüpfung der physischen und der digitalen Welt, weil zugleich die beiden Realitätsformen VR und AR miteingeschlossen werden. Mit einem holografischen Computer können digital produzierte Wahrnehmung (zum Beispiel 3-D-Hologramme) in das Sichtfeld von Anwender:innen transferiert werden. MR-Brillengläser sind teilweise transparent, sodass die physische Umwelt gesehen werden kann und gleichzeitig ist es möglich, digitale Objekte einzublenden, die von allen Seiten betrachtet und bewegt werden können. Verschiedene MR-Apps erlauben das Teilen des Displays mit Personen, die sich nicht vor Ort befinden. Eine mögliche Anwendung von MR findet sich in Apps für Menschen mit Sehbehinderungen. Beispielsweise registriert eine Smartphone-App Preisschilder oder Banknoten und liest den Nutzer:innen die Information vor, sodass sich diese besser in ihrem Umfeld bewegen können (Microsoft, 2024).

2.3 Immersives Lernen und Heilpädagogik

Informations- und Kommunikationstechnologien halten immer mehr Einzug in die Schulbildung und stellen ein wichtiges Thema dar. Für die Teilhabe und den Lernerfolg der Schüler:innen im Bereich der Sonderpädagogik können Informations- und Kommunikationstechnologien ebenfalls genutzt werden und eine zentrale Rolle spielen. Über den Einsatz von Informations-

und Kommunikationstechnologien in der Heilpädagogik gibt es bislang wenige Studien. In einer Datenbankrecherche und einer anschliessenden Metaanalyse von 18 Studien (Nussbaumer, 2023) konnten vier Themengruppen von Informations- und Kommunikationstechnologien in der Schulischen Heilpädagogik festgestellt werden: Nutzung sowie Einstellung und Wissen zu Informations- und Kommunikationstechnologien, Interventionen mit Informations- und Kommunikationstechnologien, Reviews und Zufriedenheit mit Informations- und Kommunikationstechnologie bei unterstütztem Lernen. Die Analyse weist auf, dass Informations- und Kommunikationstechnologien grösstenteils für die Förderung des Lesens und Schreibens eingesetzt werden und dass der bisher noch unzureichende Kenntnisstand und die Fachkompetenz im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien der Heilpädagogischen Lehrkräfte eine bedeutende Herausforderung darstellt (Nussbaumer, 2023).

2.4 Schulische Rahmenbedingungen

In der föderalistisch organisierten Schweiz wird die Schule dezentral geleitet. Die Schulhoheit obliegt dem Kanton, welcher mit den Gemeinden 90% der Bildungsausgaben finanziert. Die obligatorische Schule dauert elf Jahre und beginnt, wenn die Kinder vier Jahre alt sind. Die acht Jahre umfassende Primarstufe beinhaltet zwei Jahre Kindergarten oder zwei Jahre Eingangsstufe. Die Sekundarstufe umfasst drei Jahre und deren Organisationsform variiert von Leistungsgruppen für einen Teil der Fächer bis hin zu Leistungsgruppen für alle Fächer (Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren, EDK, o. J.).

Parallel zur Regelschule haben Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen das Recht auf besondere Schulung und eine unterstützende Ausbildung durch Fachpersonal der Heilpädagogik von Geburt an bis zum vollendeten 20. Lebensjahr. Seit 2008 sind die Kantone für Heilpädagogische Schulen (HPS) zuständig und regeln fachliche, rechtliche und finanzielle Aspekte (Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren, EDK, o. J.).

Die Regelschule im Kanton Thurgau dauert elf Jahre (Departement für Erziehung und Kultur des Kantons Thurgau, 2018). Ab dem vierten Lebensjahr besuchen die Kinder für zwei Jahre den Kindergarten (Vorschule) und durchlaufen dann die acht Jahre dauernde Primarschulstufe. Anschliessend treten die Schüler:innen in die Sekundarstufe I über und besuchen diese für drei Jahre. Im LP 21 wird Bildung als Entwicklungsprozess jedes Einzelnen beschrieben, der offen, lebenslang und aktiv gesehen wird. Durch Bildung soll der Mensch seine Potenziale entfalten und die eigene Identität entwickeln und darüber hinaus zu einem selbstverantwortlichen und eigenständigen Leben befähigt werden (D-EDK, o. J.). Kinder mit Beeinträchtigungen werden in der Regelschule im Inklusionsunterricht betreut. Sollte eine inklusive Beschulung nicht möglich sein, kann das Kind eine Heilpädagogische Schule besuchen. Der Aufbau des Thurgauer Bildungssystems ist wie in den anderen deutschsprachigen Ländern und Schweizer Kantonen von Durchlässigkeit gekennzeichnet. Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über die Bildungsmöglichkeiten im Kanton Thurgau von der Vorschule über die Primarschulstufe, Sekundarstufe I bis zu den Brückenangeboten. Das sonderpädagogische Angebot verläuft parallel zur Regelschule.

Abbildung 2: Thurgauer Bildungswesen im Überblick (Departement für Erziehung und Kultur des Kantons Thurgau, 2023)

2.4.2 Schulsystem im Fürstentum Liechtenstein und Liechtensteiner Lehrplan (LiLe)

Im Bildungs- und Erziehungswesen des Fürstentums Liechtenstein können Parallelen zu den Schulsystemen deutschsprachiger Länder gezogen werden. Bei den Bildungsinhalten und der Schulstruktur orientiert sich Liechtenstein am Nachbarland Schweiz. Der Liechtensteiner

Lehrplan (Schulamt des Fürstentums Liechtenstein, 2019) ist seit 2019 auf den schweizerischen Lehrplan 21 (D-EDK, o. J.) der Deutschschweizer Kantone abgestimmt. Der Lehrplan gilt für den Kindergarten und den Pflichtschulbereich. Kinder ab dem vierten Lebensjahr besuchen für zwei Jahre den Kindergarten. Im Kindergarten werden sie auf die fünfstufige Primarschule vorbereitet. Die anschliessende Sekundarstufe I ist in drei Schularten aufgeteilt. Oberschule, Realschule und das Unterstufengymnasium dauern jeweils vier Jahre, wobei die Durchlässigkeit gegeben ist. Die folgende Abbildung zeigt den Aufbau des liechtensteinischen Bildungswesens.

Abbildung 3: Aufbau des liechtensteinischen Bildungswesens (Amt für Statistik Liechtenstein, o. J.)

Die Oberschule bereitet ihre Schüler:innen auf das Berufsleben oder den Übertritt in die Realschule vor. Der allgemeinbildende Unterricht findet in kleinen Klassen statt. Das ermöglicht einen individualisierten und differenzierten Unterricht sowie eine Sonderschulung in der Realschule. Mit besonderen schulischen und/oder sonderpädagogischen Massnahmen werden

Lernende mit Schulschwierigkeiten inklusiv begleitet und gefördert. In den Schulen treffen Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit vielfältigen kulturellen, sozialen und persönlichen Hintergründen aufeinander. Damit spiegeln sie unsere Gesellschaft wider. Es ist ein besonderes Anliegen, dass sich dabei alle Beteiligten nach den jeweiligen Fähigkeiten entfalten und ein Verständnis für die Bedürfnisse und Eigenheiten anderer entwickeln können. Um die Schüler:innen auf ihrem schulischen und persönlichen Entwicklungsprozess optimal begleiten zu können, besitzen Schulzentren die notwendigen personellen Ressourcen. Sämtliche Fachlehrpersonen und Ergänzungslehrpersonen (Fachkräfte der Schulischen Heilpädagogik) sowie die Klassenlehrpersonen sind darum bemüht, für alle Schüler:innen die optimalen Voraussetzungen für eine positive Entwicklung und den damit einhergehenden Lernerfolg zu schaffen.

Kinder mit besonderen Lernbedürfnissen können eine öffentliche Schule besuchen und werden von Heilpädagogischen Lehrkräften begleitet, unterstützt und gefördert. Dieser Inklusionsunterricht geschieht sowohl im Teamteaching mit der Klassenlehrperson als auch in kleinen heterogenen Schülergruppen (Landesverwaltung Fürstentum Liechtenstein, 2023).

Ebenso besteht die Möglichkeit, dass Schüler:innen mit besonderen Bedürfnissen eine privatrechtlich organisierte sonderpädagogische Tagesschule besuchen. In der sonderpädagogischen Tagesschule sollen Schüler:innen durch handlungsorientierten und lebensnahen Unterricht zur Selbständigkeit im Alltag herangeführt werden. Allen Menschen mit Beeinträchtigungen wird ein Umfeld geboten, in dem sie gefördert werden und sich geborgen fühlen.

2.5 Erstellung des VR-Prototyps (Prototyping)

Beim Prototyping werden Ideen, wie in der vorliegenden Studie eine Software für Emotionserkennung, greifbar gemacht und eine erste Version, ein Mock-Up oder ein Modell erstellt. Durch das schrittweise Erstellen und Testen des Templates im Kollektiv können anhand von Feedback Probleme frühzeitig erkannt und Änderungswünsche eingearbeitet werden, bevor das Systemmodell final veröffentlicht wird. Diese Vorgehensweise kann beispielsweise in Makerspaces stattfinden. Als Makerspaces werden Werkstätten bezeichnet, die von mehreren Arbeits- und Projektteams genutzt werden können. Materialien wie digitale Bausteine,

Werkzeuge und weitere Geräte werden zur Verfügung gestellt, wodurch eine Umsetzung von Prototypen ermöglicht wird. Die Maker-Bewegung beinhaltet ein grosses Potenzial, das für eine integrative Gesellschaft genutzt werden kann. Bosse, Krüger, Linke und Pelka (2019) beschreiben, dass Maker ihr Interesse für Technik mit einem gesellschaftlichen Auftrag kombinieren. Menschen mit Beeinträchtigungen können in den Makerspaces Anschluss an die Maker-Gemeinschaft finden und dabei einen wichtigen Beitrag leisten, den Entwicklungsprozess eines individuellen digitalen Hilfsmittels mit ihrer nutzerzentrierten Perspektive mitzugestalten. Die aktive Partizipation von Menschen mit Beeinträchtigungen als Co-Maker am Entwicklungsprozess kann ihr Selbstwertgefühl und ihre Eigenständigkeit stärken und erweitern. Ein solcher Entwicklungsprozess wird als Design-Thinking-Approach bezeichnet (Bosse et al., 2019). Die Design-Thinking-Methode ist in der Informatik eine anerkannte Vorgehensweise, um Prototypen in einer partizipativen Verfahrensweise zu entwickeln. Schallmo (2017) beschreibt Design Thinking als eine Methode des kooperativen Zusammenarbeitens in kreativen Abläufen. Abbildung 4 visualisiert die vier fundamentalen Prinzipien von Design Thinking, welche anschliessend ausgeführt werden.

Abbildung 4: Prinzipien von Design Thinking (Schallmo, 2017, S. 21)

Beim Design Thinking stehen der Mensch und seine Bedürfnisse (Was?) im Vordergrund. In einem ersten Schritt werden die Anforderungen ermittelt und im nächsten Schritt wird geprüft, welche Produkte und Dienstleistungen technisch machbar sind. Das zweite Prinzip ist der Einsatz von multidisziplinären Teams (Wer?). Der Schwerpunkt liegt hier nicht auf den kreativen Fähigkeiten von Einzelpersonen, sondern auf dem kreativen Umfeld (Wo?) von interdisziplinären Teams. Jedes Mitglied eines multidisziplinären Teams wird als Design Thinker bezeichnet und soll Optimismus und Begeisterung für die Entwicklung von optimierten Lösungen mitbringen. Design Thinker sollten ein hohes Mass an Einfühlungsvermögen besitzen, um die Welt mit den Augen der Anwender:innen zu sehen und in der Lage sein, Produkte, Prozesse und

Systeme ganzheitlich zu analysieren, um Mängel zu erkennen. Darüber hinaus ist es notwendig, entweder aus bestehenden Lösungen die beste Lösung auszuwählen, neue Lösungen zu entwickeln oder bestehende Lösungen so zu verändern, dass bessere Ergebnisse erzielt werden. Design Thinker sollten Spass am Experimentieren haben und kooperativ sein. Durch den Einsatz multidisziplinärer Teams haben alle Beteiligten aufgrund ihrer Ausbildung und Erfahrung unterschiedliche Herangehensweise und Arbeitsprozesse. Aus diesem Grund ist es notwendig, einen Prozess zu entwickeln der analytisch und intuitiv ist und für alle Beteiligten verständlich ist. Mehrfaches Wiederholen gleicher oder ähnlicher Handlungen, sogenannte Iterationen (Wie?), sind innerhalb eines Ablaufes möglich, um sich einer Lösung anzunähern oder diese zu verbessern. Besonders hervorzuheben ist der Fahrplan des iterativen Prozesses zum Design Thinking (Schallmo 2017). Diese Roadmap besteht aus sieben Phasen und Aktivitäten, die anhand der Abbildung 5 im Folgenden näher ausgeführt werden.

Abbildung 5: Design-Thinking-Prozess (Schallmo, 2017, S. 24)

In der ersten Phase wird durch die Konzentration auf die Gestaltungsaufgabe mit der Ableitung und Bewertung von verschiedenen Themenbereichen die Design Challenge definiert. Dazu gehört die Festlegung eines Projektplans mit Terminen, Kosten und Ergebnissen. Mit Beobachtungen und Interviews von typischen Nutzern, Befragungen von Experten sowie dem Sammeln weiterer Informationen wird beim zweiten Iterationsschritt ein gemeinsames Verständnis der Design Challenge sichergestellt. Durch die Zusammenfassung aller relevanten Kenntnisse und Erstellung von typischen Nutzerprofilen werden in Phase 3 Sichtweisen definiert. In der Entwicklungsstufe vier erfolgt die Gewinnung von Ideen, wenn diese beschrieben und bewertet, sowie gruppiert und überarbeitet werden. Bei den Iterationsschritten 5 und 6 werden die gewonnenen Erkenntnisse in sichtbare Modelle in Form von Prototypen umgesetzt. Die Prototypen werden zur Anwendung gebracht und die bestmöglichen Produkteigenschaften und Ausstattungsmerkmale sollen herangezogen werden, um eine Optimierung der Prototypen zu

gewährleisten. Im letzten Iterationsschritt erfolgt die Integration des Prototyps in ein nachhaltiges Modell (Schallmo, 2017). In der Abbildung 5 wird ersichtlich, dass der iterative Prozess nicht geradlinig oder ohne Umwege verlaufen muss. Sind die Resultate einer Entwicklungsphase nicht zufriedenstellend, wird auf eine frühere Iterationsstufe zurückgegangen, um Probleme zu beheben oder Änderungswünsche einzuarbeiten. So kann sichergestellt werden, dass die bestmögliche Lösung des Prototyps in ein zukunftsfähiges und persistentes Modell integriert werden kann.

In der vorliegenden Studie erfolgte die Entwicklung der VR-Software «Gestik-Mimik-Lernprogramm» für das Headset Meta Quest 2, in Iterationsschritten nach der Design-Thinking-Methode. Als Design Thinker agierten Schüler:innen mit deren Lehrpersonen einer Heilpädagogischen Schule, Studierende der ZHAW und der HfH sowie Dozierende der HfH und der ZHAW.

Um Erkenntnisse zu den fokussierten Forschungsfragen zu generieren, wurde das Forschungsdesign einer Evaluationsstudie mit schriftlicher Befragung gewählt. Im folgenden Methodenkapitel werden der methodische Ansatz, die Datengrundlage und das Sample beschrieben.

Das Einschätzen von Initiativen und Interventionen von empirischen Forschungen gilt als Teilbereich der Evaluationsforschung. Fünf wesentliche Aufgaben oder Absichten der Evaluation können festgestellt werden: das Ziel der Erkenntnis, die Funktion der Optimierung, die Absicht der Entscheidung, das Ziel der Kontrolle und Legitimation. In der Grundlagenforschung werden empirische Theorien entwickelt, die zur Darstellung, Erläuterung und Prognose von Gegebenheiten dienen. Die Evaluationsforschung oder angewandte Forschung setzt sich mit technologischen Theorien auseinander. Technologische Theorien geben fassbare Instruktionen zur Realisierung wissenschaftlicher Theorien in der Praxis vor (Döring & Bortz, 2016).

Eine Möglichkeit, Daten für eine Evaluation zu erheben, stellen Befragungen dar. Befragungen können sowohl schriftlich als auch mündlich durchgeführt werden. Laut Döring und Bortz (2016) stellt die Situation der Erhebung den wesentlichsten Unterschied zwischen einer mündlichen und einer schriftlichen Befragung dar. Bei der schriftlichen Befragung empfinden Befragte die Situation als anonym. Diese anonyme Erhebungssituation kann sich positiv auf die Bereitschaft zu ehrlichen Antworten und auf die ausführlichere Beschäftigung mit den Fragen auswirken. Der Ablauf der Befragung und die Fragen selbst können sich von offen bis standardisiert unterscheiden. Es gibt unzählige Varianten von Befragungen (Interviews), weshalb diese hier nur unvollständig aufgeführt werden können. Befragungen werden unterschieden nach dem Ausmass der Standardisierung (strukturiert – halb strukturiert – unstrukturiert), nach dem Autoritätsanspruch des Interviewers (weich – neutral – hart), nach der Art des Kontaktes (direkt – telefonisch – schriftlich), nach der Anzahl der befragten Personen (Einzelinterview – Gruppeninterview – Survey), nach der Anzahl der Interviewenden (ein:e Interviewer:in – Tandem – Hearing) oder nach der Funktion (ermittelnd – vermittelnd).

Beantworten Proband:innen einen Fragebogen selbständig und schriftlich, spricht man von einer schriftlichen Befragung. Diese kostengünstige Untersuchungsvariante erfordert eine hohe Strukturierung der Befragungsinhalte und verzichtet auf steuernde Eingriffe eines Interviewers oder einer Interviewerin. Ein entscheidender Nachteil schriftlicher Befragungen ist die unkontrollierte Erhebungssituation. Dieser Nachteil lässt sich allerdings weitgehend ausräumen, wenn es möglich ist, mehrere Untersuchungsteilnehmende in Gruppen (beispielsweise

Schulklassen) unter standardisierten Bedingungen bei Anwesenheit einer Untersuchungsleitung gleichzeitig schriftlich zu befragen (Döring & Bortz, 2016).

In den folgenden Abschnitten wird das methodische Vorgehen der vorliegenden Evaluationsforschung anhand von Feldstudien erläutert, das Sample beschrieben und die Datenerhebung mittels Fragebogen und schriftlicher Befragung mit offen gestellten Fragen ausgeführt.

3.1 Untersuchungsfeld

In der vorliegenden wissenschaftlichen Arbeit wird die Frage der Praxisimplementierung von Virtual Reality für Kinder mit Beeinträchtigungen, deren nachhaltiger Nutzung an einer Heilpädagogischen Schule im Kanton Thurgau und der Transfer von VR-Lösungen in das Schulsystem des Fürstentums Liechtenstein erforscht. Für die Datenerhebung und -analyse wurde ein Fragebogen über Benutzerfreundlichkeit, Förderfokus und Immersion entwickelt. Die Forschungsarbeit wurde zwischen Herbst 2022 und Winter 2023 durchgeführt. An der Studie nahmen 43 Personen aus drei verschiedenen Schulen teil. Elf Schüler:innen einer Heilpädagogischen Schule im Kanton Thurgau repräsentierten die Gruppen «Praxisimplementierung» und «Nachhaltige Nutzung». In Liechtenstein konnten eine Heilpädagogische Schule mit einer Gruppe von 10 Lernenden und ein Schulzentrum der Sekundarstufe I mit zwei Untersuchungsgruppen von jeweils 10 Schüler:innen zur Teilnahme an dieser Evaluationsforschung gewonnen werden. Im Schulzentrum wird ein individualisierter, differenzierter und inklusiver Unterricht sowie eine Sonderschulung in der Regelklasse umgesetzt mit den dafür notwendigen personellen Ressourcen. Lernende mit Beeinträchtigungen werden von Schulischen Heilpädagogen begleitet und gefördert. Mit allen drei liechtensteinischen Erfassungsgruppen wurde der Transfer von VR-Lernsoftware in das Schulsystem des Fürstentums analysiert. Das ausgewählte Untersuchungsdesign lieferte darüber hinaus wertvolle Resultate zur Motivation, Lerninhalte mit einer VR-Brille zu erarbeiten. Die 41 Lernenden aus dem Kanton Thurgau und dem Fürstentum Liechtenstein stellen einen Querschnitt aus allen drei Schulzyklen dar. Aus der schriftlichen Befragung von zwei sonderpädagogischen Lehrkräften konnten wichtige Erkenntnisse zur nachhaltigen Nutzung und Wirtschaftlichkeit gewonnen werden.

In der Evaluationsforschung werden Konzepte, Pläne, Implementierungen sowie deren Wirksamkeiten mit Hilfe von Forschungsmethoden bewertet (Döring & Bortz, 2016). Zur Bewertung der Wirtschaftlichkeit kann eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufgestellt werden. Effektivität ist die Gegenüberstellung von Absicht und Gelingen. In der vorliegenden Masterthesis wurde die Implementierung der Virtual-Reality-Software «Gestik-Mimik-Lernprogramm» im Kanton Thurgau, deren nachhaltiger Nutzung und der Transfer ins Schulsystem des Fürstentums Liechtenstein evaluiert.

Helferich (2019) beschreibt, dass qualitative Interviews Kommunikationssituationen sind, die zwischen strukturierenden Vorgaben und Offenheit sowie zwischen Vertrautheit und Fremdheit eine Einigung erzielen. Die Aufforderung zum Erzählen führt in den Mittelpunkt des subjektiven Blickfeldes und in das Dafürhalten der Probanden. Bei einem narrativen Interview nehmen interviewende Personen eine Position des Zuhörens, des Signalisierens von Interesse sowie der Aufrechterhaltung der Beziehung während des einseitigen Erzählens ein und intervenieren wenig während des Erzählablaufs. Bei Leitfadeninterviews sind Nachfragen, die in einem Leitfaden zusammengetragen sind, Bestandteil der Interviewführung. Interviewende benötigen die Fähigkeit, unter Zeitdruck und spontan eine passende Formulierung zu finden.

Bei der Auswahl eines Erhebungsinstruments zur Kompetenzmessung müssen Fragen berücksichtigt werden, inwiefern das Instrument zur Erfassung bestimmter Bereiche geeignet ist, ob das Instrument den Gütekriterien entspricht, ob es praktikabel ist oder welche Instrumente sich zu kompetenzbasiertem Feedback nützen lassen. Fragebögen zur Selbsteinschätzung von Kompetenzen und zur Erfassung von theoretischem Wissen registrieren Kompetenzdimensionen wie fachliches und theoretisches Wissen sowie Einschätzungen der Selbstkompetenz und/oder Relevanz. Vorteile einer Kompetenzmessung mittels Fragebogen sehen Fröhlich-Gildhoff, Nentwig-Gesemann, Pietsch, Köhler und Loch (2014) in der Objektivität und der Zuverlässigkeit des Instruments (bei vorhandenen Gütekriterien), in der Möglichkeit der mehrfachen Nutzung und des Gruppenvergleichs, in der schnellen und einfachen Auswertung, in der kurzen Bearbeitungs- und Auswertungszeit durch geschlossene Frageformate sowie in der Option der Onlinebearbeitung. Als Nachteile werden die zeitintensive Konstruktion, der geringe Antwortspielraum durch geschlossene Fragen und negative Effekte wie die Tendenz zur Mitte bezeichnet.

Hollenberg (2016) beschreibt, dass ein Fragebogen, der Gütekriterien erfüllt, so konzipiert sein soll, dass er absolut das registriert, was zu erfassen ist. Bei einer erneuten Durchführung unter denselben Grundvoraussetzungen soll der Fragebogen so exakt erheben, dass identische oder gleichartige Resultate hervorgehen. Die Erhebung soll individuell und abgekoppelt von der befragenden Person beantwortet werden. Gesammelte Feststellungen sollen sich auf den gesamten Adressatenkreis generalisieren lassen und es muss daraus eine Nützlichkeit entstehen. Bei der Länge des Fragebogens soll beachtet werden, dass alle bedeutenden Gesichtspunkte festgestellt werden und die Befragungszeit nicht künstlich in die Länge gezogen wird. Die Erhebung muss für jede befragte Person annehmbar und vertretbar gestaltet sein.

3.2.1 Beschreibung und Begründung der ausgewählten Forschungsmethoden

Das Ziel einer Evaluierungsstudie soll sein, dass mit einer hohen Glaubwürdigkeit, Unanfechtbarkeit und Plausibilität, eine hohe interne Validität sichergestellt wird. Durch die Randomisierung der Versuchsgruppen können Kausaleffekte und Störfaktoren exkludiert werden, die sich auf Variablen auswirken und im Zuge dessen Resultate manipulieren können. Diese klassische Norm der Evaluation trägt zur Generierung interner Validität bei (Kleinoscheg, 2020). Die vorliegende Evaluationsstudie konnte nicht mit einem randomisierten Sample durchgeführt werden, da eine Randomisierung mit der fokussierten Personengruppe im Kontext von Heilpädagogik und VR-Technologie schwierig zu erreichen ist. Der Zugang zum Feld und die Rekrutierung des Samples erfolgten über persönliche Bekanntschaft und Anmeldung bzw. freiwillige Teilnahme am Forschungsprojekt.

Beim Auswertungsbericht werden Resultate als Tabellen oder Grafiken dargestellt. Eine solche Deskriptivstatistik kann auch Kennzahlen von statistischen Werten enthalten. Empirische Größen, wie etwa Zustimmung oder Ablehnung eines Themenfeldes, müssen der Messung zugänglich gemacht werden. Eine Skalierung dient dazu, dass eine Testperson angesichts ihrer Betrachtungsweise zur erforschenden Konstruktion zugeordnet werden kann. Im Vergleich zu Nominalskalen drücken Ordinalskalen nicht nur Ungleichheiten und Gleichheiten aus. Darüber hinaus wird in einer Ordinalskala eine Gewichtung zwischen den Merkmalsprägungen der Variablen dargestellt. Werden Daten von den gleichen Testpersonen an zwei verschiedenen

Zeitpunkten (Vorher – Nachher – Vergleiche) erfasst und zusammengetragen können Veränderungen im arithmetischen Mittelwert festgestellt werden (Steiner & Benesch, 2021).

Um eine Feldstudie zur Anwendung von Virtual-Reality-Technologien im schulischen Unterricht zu optimieren, sind sorgfältig ausgewählte Forschungsmethoden von entscheidender Bedeutung. Durch standardisierte Fragebögen können Lehrkräfte, Schüler:innen sowie andere Beteiligte ihre Erfahrungen und Meinungen zu VR im Unterricht mitteilen. Interviews mit Lehrkräften und Lernenden können wertvolle Einblicke in ihre Einstellungen, Wahrnehmungen und Erfahrungen mit VR-Technologien bieten. Beobachtungen im Klassenzimmer können aufschlussreiche Informationen über die tatsächliche Nutzung von VR-Technologien liefern. Der Ansatz einer Feldforschung beinhaltet die enge Zusammenarbeit mit Lehrkräften und Schulen, um gemeinsam VR-Interventionen zu entwickeln und zu evaluieren. Eine Kombination von Forschungsmethoden kann ein umfassendes Verständnis der Anwendung von VR im schulischen und heilpädagogischen Kontext ermöglichen.

3.2.2 Beschreibung und Begründung des ausgewählten Verfahrens

In einer Feldstudie kann ein Fragebogen eine wertvolle Methode zur Datenerhebung sein. Im Folgenden werden Gründe zusammenfassend aufgeführt, warum Forschende in Feldstudien Fragebögen verwenden:

- Standardisierung: Fragebögen ermöglichen eine standardisierte Datenerhebung. Alle Testpersonen beantworten dieselben Fragen in derselben Reihenfolge. Dadurch wird die Vergleichbarkeit der Antworten verbessert.
- Effizienz: Fragebögen sind effizient, da sie gleichzeitig von mehreren Menschen ausgefüllt werden können. Dies ist besonders nützlich, wenn grosse Stichproben erforderlich sind.
- Vielseitigkeit: Fragebögen können verschiedene Aspekte abdecken, z. B. demografische Informationen, Einstellungen, Verhaltensweisen oder Meinungen. Dies ermöglicht eine umfassende Datenerfassung.

- Anonymität: Studienteilnehmende können ihre Antworten anonym abgeben, was zu ehrlicheren und offeneren Rückmeldungen führen kann.
- Zeit- und Ortsunabhängigkeit: Fragebögen können online oder offline verteilt werden. Dies ermöglicht die Datenerhebung unabhängig von Zeit und Ort.
- Kosteneffizienz: Im Vergleich zu anderen Datenerhebungsmethoden sind Fragebögen oft kostengünstiger.

Es ist jedoch wichtig, den Fragebogen sorgfältig zu gestalten, um sicherzustellen, dass er die relevanten Informationen erfasst und die Teilnehmer:innen nicht überfordert. Eine gute Vorbereitung des Fragebogens ist wichtig, um präzise Antworten zu bekommen. Es muss berücksichtigt werden, dass es für Personen mit Beeinträchtigungen anspruchsvoll ist, sich schriftlich in einem Text auszudrücken. Eine Multiple-Choice-Methode ist für diese Menschen vorteilhaft. Bei diesem Antwort-Wahl-Verfahren werden den Befragten eine Reihe von Antwortmöglichkeiten unterbreitet. Die befragten Personen wählen die Antwort aus, die für sie am besten zutrifft. Um eine Tendenz zur Mitte zu umgehen, wurde im vorliegenden Fragebogen für Schüler:innen bei den Rückmeldungsmöglichkeiten auf ein durchgängiges System von vier Antwortkategorien geachtet.

Eine weitere gewinnbringende Vorgehensweise zur Erhebung von Daten in der Feldforschung stellen Interviews dar. Forschende können dafür Experteninterviews im professionellen Kontext einsetzen. Diese Gespräche oder schriftlichen Befragungen liefern Einblicke und spezifische Informationen. In der vorliegenden Forschungsstudie beantworteten zwei sonderpädagogische Lehrpersonen offen gestellte Fragen in schriftlicher Form.

Bei der Erarbeitung des Fragebogens dieser wissenschaftlichen Arbeit über das «Gestik-Mimik-Lernprogramm» wurden bedeutende Schritte für die Entwicklung von Testitems nach Kallus (2016) berücksichtigt. Um die Verständlichkeit der Fragen für Schüler:innen im heilpädagogischen Kontext zu gewährleisten, wurde bei der Formulierung der Items darauf geachtet, dass die Aussagen grammatikalisch einfach, leicht verstehbar und präzise sind. Die Befragung stellt einen Bezug zum Erlebten her, die Items sollen einfach zu beantworten sein und die Sprache der Untersuchenden wurde berücksichtigt. Ebenso wird die Passung vom Kern des Items und den vorgegebenen Antwortmöglichkeiten gewährleistet. Als Antwortmöglichkeiten wurden Handpiktogramme gewählt, die nonverbal und intuitiv verständlich sind, sodass auch Kinder

mit Entwicklungsverzögerungen und niedriger Sprachkompetenz an der Evaluation teilnehmen und ihre Perspektive einbringen können.

3.3 Anlage und Ablauf der Untersuchung

Die VR-App «Gestik-Mimik-Lernprogramm» ist in Form eines Rollenspiels zur Erkennung von Emotionen konzipiert. Im virtuellen Raum der VR-Brille begegnet der Schüler oder die Schülerin einer computeranimierten Person, die in ihrer Mimik und Gestik eine Emotion zeigt wie Freude, Trauer oder Ärger. Der Schüler oder die Schülerin muss versuchen, die Emotion anhand der dargestellten Mimik und Gestik zu erkennen und richtig zu deuten. Die Software wurde von Dominic Lüönd, einem wissenschaftlichen Mitarbeiter der ZHAW, im Rahmen des Forschungsprojektes entwickelt. Das computervermittelte Rollenspiel kann eine wichtige Gelegenheit für die einzelne Person darstellen, verschiedene Perspektiven zu erleben, was wiederum allgemeine Fähigkeiten in der mentalen Stimulation fördert. Die Reaktionen auf verschiedene Szenarien können vor, während oder nach dem Unterricht geübt werden. Die leichte Wiederholbarkeit der Aufgabe im virtuellen Umfeld könnte das Auswendiglernen sozialer Regeln in einem bestimmten Kontext erleichtern, bevor man zum Üben der Fähigkeit in einem realen Kontext übergeht. Die VR-App «Gestik-Mimik-Lernprogramm» bietet sofortiges Echtzeit-Feedback über die Leistung und kann auf jeden einzelnen Schüler oder jede einzelne Schülerin zugeschnitten werden, um seine oder ihre Fähigkeit adaptiv zu fördern, bestimmte Aufgaben im Laufe der Zeit auf der Grundlage von Fortschritten auszuführen.

Zwei der im MR-Labor der ZHAW entwickelten Übungsprogramme können mit den Zusatzgeräten Kat-VR oder Yaw-VR verbunden werden und sind dafür konstruiert, dass in einem sicheren und gefahrlosen Umfeld, Situationen im Strassenverkehr geübt werden können, wie zum Beispiel das Überqueren einer Fahrbahn auf einem Schutzweg mit Verkehrsampeln. Die Tretmühle Kat-VR (siehe Abbildung 6) simuliert Gehbewegungen und so können Fussgänger in einer virtuellen Umgebung Verkehrssituationen einüben. Die Firma Kat-VR wurde 2013 gegründet. Das unabhängige Forschungs- und Entwicklungsunternehmen für Virtual-Reality-

Hardware und -Software setzt sich zum Ziel, sichere, realistische und immersive VR-Erfahrungen zu realisieren (KATVR, 2024).

Abbildung 6: Kat-VR (eigenes Foto)

Abbildung 7: Yaw-VR (eigenes Foto)

Yaw-VR ist eine Art elektronischer Rollstuhl (siehe Abbildung 7) und ermöglicht Rollstuhlfahrenden, Situationen im Strassenverkehr virtuell durchzuspielen. Die Firma Yaw-VR Ltd. wurde 2017 von einem Software-Entwickler, einem Unternehmer und Techniker sowie einem Produktionsmanager mit Know-how in der Wartung und der Qualitätssicherung gegründet (YAWVR, 2024).

Das dritte Softwareprogramm kann mit der VR-Brille Meta Quest 2 ohne Zusatzgerät (Stand-Alone-VR-Headset) zur Anwendung gebracht werden.

Abbildung 8: Meta Quest 2 (eigenes Foto)

Dieses Programm bietet Lernenden die Möglichkeit, Gestik und Mimik des Gegenübers zu erkennen und zu deuten. Das Eintauchen in die virtuelle Welt bietet einen geschützten Rahmen und eignet sich besonders für die Förderung der Emotionserkennung von Kindern im Autismus-Spektrum und bietet ihnen die Gelegenheit, das Lesen von Emotionen ohne interaktive Stresssituationen mit anderen Personen zu üben.

Die Durchführung der Evaluationsstudie wurde in drei Phasen konzipiert. In Phase 1 fand eine Befragung zur Praxisimplementierung im Untersuchungsfeld im Kanton Thurgau statt. In Phase 2 wurde die nachhaltige Nutzung im schulischen Kontext ebenfalls im Kanton Thurgau untersucht und in Phase 3 wurde auf den Transfer ins Schulsystem des Fürstentums Liechtenstein fokussiert.

Die Befragung der Feldstudie zur Praxisimplementierung erfolgte in Phase 1 an zwei Zeitpunkten und floss jeweils in die Weiterentwicklung der Software für Yaw-VR, Kat-VR und Emotionserkennung ein. Direkt vor den Befragungen hatten die Lernenden die Möglichkeit, die digitalen Hilfsmittel und die Software aktiv auszuprobieren. Es war für den Softwareentwicklungsprozess sehr wichtig, dass die Evaluation und das Feedback durch die Lernenden im Rahmen des Makerspace während der Iterationsschritte zeitnah zum aktiven Gebrauch stattfanden. Die Auswertungen der Fragebögen erfolgte quantitativ und wird in Kapitel 4 dargestellt und ausgeführt.

In Phase 2 fand die Feldstudie zur nachhaltigen Nutzung in einer Heilpädagogischen Schule im Kanton Thurgau statt. In der Evaluation wurde untersucht, welche technischen Herausforderungen in der Nutzung im schulischen Alltag auftreten können, welcher Mehrwert für Lernende entstehen kann und inwiefern eine nachhaltige Nutzung im schulischen Alltag möglich ist.

Im Fürstentum Liechtenstein wurden während der dritten Phase der Evaluationsstudie drei Feldstudien zum Transfer von Virtual Reality aus dem Schweizer ins Liechtensteiner Schulsystem initiiert. Eine Versuchsgruppe bestand aus zehn Lernenden einer Heilpädagogischen Schule. In der zweiten Versuchsgruppe waren zehn Schüler:innen im Zyklus 3 eines Schulzentrums und eine dritte Feldstudie wurde mit zehn Lernenden des Zyklus 2 einer Regelklasse realisiert. Der Transport der Geräte Yaw-VR und Kat-VR nach Liechtenstein stellte sich als nicht durchführbar aus. Aus diesem Grund wurde bei den Feldstudien ausschliesslich mit dem «Gestik-Mimik-Lernprogramm» und der Meta Quest 2 Brille gearbeitet.

Abbildung 9: Lernende bei der Erprobung der VR-Software (eigenes Foto)

Abbildung 10: Lernender testet das VR-Lernprogramm (eigenes Foto)

3.3.1 Beschreibung des Samples

An der durchgeführten Studie nahmen 43 Personen teil. Zwei sonderpädagogische Lehrpersonen mit mehr als zehn Jahren Berufserfahrung beantworteten schriftlich offen gestellte Fragen. 41 Schüler:innen aus dem Kanton Thurgau und dem Fürstentum Liechtenstein arbeiteten mit dem «Gestik-Mimik-Lernprogramm» und beantworteten in einem Vorher-Nachher-Test einen Multiple-Choice-Fragebogen. Die Lernenden waren in der Altersspanne von 6 bis 15 Jahren (vergleiche Abbildung 11).

Abbildung 11: Altersverteilung im Sample (eigene Darstellung)

Die Feldstudien wurden in Heilpädagogischen Schulen und in Regelklassen realisiert. In Regelklassen werden Lernende mit und ohne sonderpädagogische Förderung (SPF) unterrichtet. An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass im Schulsystem der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein divergente Termini für eine heil- und sonderpädagogische Unterstützung bestehen und in Verwendung sind. Der Begriff der sonderpädagogischen Förderung wird in diesem Abschnitt bewusst verwendet, da es dem Wording im liechtensteinischen Schulwesen entspricht (Europäische Kommission, 2024). Die sonderpädagogische Förderung im Rahmen von Regelklassen erfolgt integrativ und wird durch eine Schulische Heilpädagogiklehrperson sichergestellt. Von den insgesamt 41 Teilnehmenden wurde 28 Lernenden eine SPF zugeschrieben. Das entspricht einem Wert von 68,5 Prozent (vergleiche Abbildung 12).

Abbildung 12: Anteil der sonderpädagogischen Förderung (eigene Darstellung)

In den Heilpädagogischen Schulen und in den Regelklassen wurden Schülerinnen und Schüler gemeinsam betreut und gefördert. Die Geschlechterverteilung im Sample zeigt, dass die Mehrzahl der 41 teilnehmenden Lernenden männlich war und 58,5 Prozent umfassten.

Abbildung 13: Geschlechterverteilung im Sample (eigene Darstellung)

3.3.2 Beschreibung der Durchführung des Verfahrens und Datenerhebung

Für die Durchführung der Befragung der Lernenden wurde ein Fragebogen konzipiert, der Rückmeldungen zur Benutzerfreundlichkeit, Inhalt bzw. Förderfokus und Immersion eruierte. Die Fragen wurden mit drei Lernenden pilotiert und anschliessend überarbeitet. Die Befragung mithilfe eines Fragebogens mit Lernenden im heilpädagogischen Kontext muss den besonderen und individuellen Bedürfnissen der Befragten angepasst werden. Als Ratingskala wurde eine dreiteilige Skala mit Piktogrammen gewählt, die selbsterklärend sind und einer vierten Antwortmöglichkeit «weiss nicht» inklusive Piktogramm. Da aufgrund der Lesekompetenz eine selbständige Bearbeitung des Fragebogens nicht bei allen Schüler:innen möglich war, wurden die Lernenden dabei unterstützt, indem die Fragen vom Verfasser des Fragebogens vorgelesen wurden. Bei Nachfragen der Lernenden wurde die Formulierung der Items in einfacheren Worten wiederholt. Im Folgenden werden die 15 Punkte des eingesetzten Fragebogens dargestellt.

Gestik-Mimik-Lernprogramm, VR-Headset (Meta Quest 2)

Proband

1 Schülerin Schüler

2 Alter

3 Kanton Thurgau Fürstentum Liechtenstein

Benutzerfreundlichkeit

	JA 			
4 Ich kann die VR-Brille selbst anziehen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5 Ich kann das Programm selbst starten.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6 Ich kann meine virtuelle Hand bewegen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7 Ich kann die Bedienfelder anklicken.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8 Das Programm ist abgestürzt.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9 Ich kann das Programm beenden.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Inhalt, Förderfokus

10 Ich kann Gestik und Mimik erkennen.

11 Wenn ich das Programm öfters ausprobiere, kann

ich Gestik und Mimik leichter erkennen.

Immersion

JA manchmal NEIN weiss nicht

12 Während ich das Programm ausprobiere,

vergesse ich alles um mich herum.

13 Es macht Spass, mit der VR-Brille zu arbeiten.

14 Ich habe während des Ausprobierens ein Gefühl

von Übelkeit und/oder Schwindel gespürt.

15 Ich bin motiviert, Lerninhalte mit der VR-Brille

zu erarbeiten.

In der vorliegenden Evaluierungsforschung wurde das Head-Mounted-Display Meta Quest 2 verwendet. Die Grafik des All-In-One VR-Headset verfügt über eine hohe Pixeldichte aufgrund der dynamischen Auflösungsskalierung. Im Headset ist ein Fast-Switch-LCD-Display mit einer Auflösung von 1.832 x 1.920 Pixel pro Auge verbaut und besitzt ein integriertes 3-D-Audio. Das Tracking erfasst Kopf- und Körperbewegungen mit den sechs Freiheitsgraden (6DoF = six degrees of freedom). Diese werden ohne externe Sensoren vom eingebauten Snapdragon XR2 Prozessor verarbeitet und akkurat in die virtuelle Realität übertragen (Meta, 2024c). Die Lernsoftware wurde an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) mit Unity (vergleiche Abbildung 17) erstellt. Unity ist eine Echtzeit-Entwicklungsplattform, mit der Anwendungen in dreidimensionaler Grafik für VR-Brillen programmiert werden können (Unity, 2024).

Die Studie wurde mit 5 Untersuchungsgruppen in den Jahren 2022 und 2023 durchgeführt. Die Teilnehmenden konnten über einen Zeitraum von mehreren Wochen das «Gestik-Mimik-Lernprogramm» ausprobieren. In wöchentlich stattfindenden Sitzungen wurde die VR-Anlage den Lernenden für 90 Minuten zur Verfügung gestellt. Die Anwendung wurde als Spiel konzipiert, in dem man Gestik und Mimik eines Gegenübers einschätzen soll. Hebt die Spielfigur, die

sich hier in einem Caféhaus befindet, beispielsweise beide Arme und gestikuliert wild, was der Emotion des Ärgers entspricht, werden gleichzeitig zwei Smileys eingeblendet: ein ärgerlicher und ein freundlicher Smiley (siehe Abbildung 14). Schüler:innen beobachten die Bewegungen, steuern mittels Handtracking ihre virtuelle Hand, klicken auf den für sie zutreffenden Smiley (siehe Abbildung 15) und erhalten anschliessend eine Rückmeldung auf ihre Entscheidung (siehe Abbildung 16).

Abbildung 14: Gestik, Mimik (eigener Screenshot)

Abbildung 15: Smiley anklicken (eigener Screenshot)

Abbildung 16: positives Feedback (eigener Screenshot)

Abbildung 17: Unity Engine / ZHAW (eigener Screenshot)

Es folgen weitere Bewegungen der Spielfigur und am Ende des Programms wird die erreichte Punkteanzahl eingeblendet.

Die Lernsoftware ist so konzipiert, dass sich die Lehrperson mit einer zweiten VR-Brille in das Spiel einschalten und die Lernenden beim Üben beobachten kann. Wird vom Tutor festgestellt, dass sich der Proband wenig auf die Bewegungen der Spielfigur konzentrieren kann und von der Caféhausumgebung abgelenkt wird, besteht für den Tutor die Option, aktiv in das

Spielgeschehen einzugreifen. Mithilfe des Hauptmenüs (Main Menu) können Umgebungen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden ausgewählt werden. In einem einfachen Umfeld (Level 1) präsentiert sich die Spielfigur auf einer weiten Ebenen mit leicht bewölktem Himmel (siehe Abbildung 18). Die nächste Schwierigkeitsstufe (Level 2) stellt eine Zoo-Umgebung dar (siehe Abbildung 19).

Abbildung 18: Level 1 (eigener Screenshot)

Abbildung 19: Level 2 (eigener Screenshot)

Als anschließender Level folgt die in den Abbildungen 14, 15 und 16 dargestellte Café-Umgebung. Hier kann die Lehrperson mit dem Einschalten von zusätzlichen Charakteren die höchste Schwierigkeitsstufe (Level 3 plus) aktivieren. Im Caféhaus befinden sich neben der Spielfigur weitere Gäste, die im Raum stehen oder an den Tischen sitzen (siehe Abbildung 20). In dieser Situation müssen sich die Schüler:innen höchststrangig auf die Bewegungen des Gegenübers konzentrieren, ohne sich von den Aktionen der zugeschalteten Caféhausbesucher ablenken zu lassen.

Abbildung 20: Level 3 plus (eigener Screenshot)

Am Ende des ersten Zusammentreffens und des ersten Ausprobierens der Software absolvierten die Lernenden Befragung 1. In einem Multiple-Choice-Fragebogen wurden Daten zur Benutzerfreundlichkeit, zum Förderfokus und zur Immersion (dem Eintauchen in die virtuelle Welt) erhoben. Befragung 2 wurde nach dem letzten Meeting durchgeführt.

Die Ergebnisse der Feldstudie werden anhand der einzelnen Erhebungsphasen «Praxisimplementierung», «nachhaltige Nutzung» sowie «Transfer» im folgenden Kapitel erläutert.

Schüler:innen, die an den Feldstudien teilnahmen, zeigten sich interessiert an der Arbeit mit der VR-Brille und freuten sich auf die Termine, an denen die Forschungstreffen stattfanden. Bevor die Resultate der Feldstudien dargestellt werden, sollen an dieser Stelle einige Aussagen von Lernenden aufgeführt werden, um deren Freude und Motivation zu beschreiben. Darüber hinaus wird eine von Schüler:innen selbstgemachte Postkarte abgebildet, um ihre Dankbarkeit und ihre gemachten Erfahrungen während der Teilnahme an dieser wissenschaftlichen Forschungsarbeit zu illustrieren (siehe Abbildungen 21 und 22).

Aussagen von Schüler:innen:

«Herr Brille isch wiedr do!»

«Herr Brille ist wieder da!»

«Cool, des isch jo wia Minecraft!»

«Cool, das ist ja wie Minecraft!»

«Yes, es isch richtig!»

«Yes, das ist richtig!»

«Wänn kunsch wiedr?»

«Wann kommst du wieder?»

«I gseh mini Händ!»

«Ich sehe meine Hände!»

«Mir gfallt des bessr as Roblox!»

«Mir gefällt es besser als Roblox!»

«I ka selber starta!»

«Ich kann selbst starten!»

«Lueg, i klick uf de Smiley!»

«Schau, ich klicke auf den Smiley!»

«Wa mached die Lüet a de Tisch?»

«Was machen die Leute an den Tischen?»

«Bisch morn wiedr do?»

«Bist du morgen wieder da?»

«Des macht mega Spass!»

«Das macht riesig Spass!»

«So viel Pükt han i gmacht!»

«So viele Punkte habe ich erreicht!»

«Immer meh han i richtig!»

«Ich habe immer mehr richtig!»

«Ich wött noch aimol!»

«Ich möchte noch einmal!»

Dankeskarte von Lernenden im Fürstentum Liechtenstein:

Abbildung 21: Vorderseite der Dankeskarte

Abbildung 22: Rückseite der Dankeskarte

Die Lernenden einer Heilpädagogischen Schule im Kanton Thurgau wurden während der Entwicklung und Erprobung der Lernprogramme im MR-Labor der ZHAW von ihren Lehrkräften betreut und begleitet. Die Lehrpersonen verfügen über eine sonderpädagogische Ausbildung und bringen mehr als zehn Jahre Berufserfahrung mit. Um die Software benutzer:innenfreundlich weiterzuentwickeln und entsprechend den Bedürfnissen der Schüler:innen mit Beeinträchtigung und deren Lehrkräften anzupassen, wurde eine schriftliche Befragung von zwei Lehrkräften nach den ersten Iterationsschritten durchgeführt. Mithilfe eines Fragebogens wurden die Perspektiven der Schüler:innen eingeholt.

Im ersten Ankerbeispiel werden die Antworten einer schriftlichen Befragung von zwei Lehrkräften angeführt. Auf die Frage, welche Verbesserungen der virtuellen Welten aufgefallen sind und was noch verfeinert werden sollte, antworteten die Lehrpersonen, dass die verschiedenen Projekte laufend den Fertigkeiten und Fähigkeiten der Kinder angepasst wurden und dass die Welten hübsch sind. Die Steuerung des E-Rollstuhls (Yaw-VR) ist nicht realistisch dargestellt und das Tempo des virtuellen Rollstuhls wurde verlangsamt. Es überraschte, wie viel

Zeit investiert werden muss, um das Laufen am Kat-VR zu üben. Wegen Unsicherheit in der Balance der Schüler:innen wurde das Gehen von der runden konkaven Unterlage des Kat-VR auf einen Stuhl verlegt. In einem weiteren Schritt muss mehr Leben in die Welten kommen und es müssen mehr Übungssituationen entstehen. Beim Projekt Gesichtsausdrücke erkennen wurden Störfaktoren eingefügt (z. B. Menschen, die umhergehen). Es könnten weitere Schwierigkeitsgrade und auditive Elemente eingebaut werden.

Die Lehrpersonen berichteten auf die Frage, was die Lernenden in der Schule über die Projekte erzählen, dass sie motiviert sind und ganz genau beschreiben können, wie sie die Programme erlebten und was noch verbessert werden muss. Das Arbeiten mit den VR-Brillen sei eine grossartige Abwechslung zum Schulalltag, aber die Spiele können die Lernenden auch hibbelig machen und es brauche Geduld beim Warten, wenn etwas mit der Software nicht mehr funktioniere. Manche berichten, ihnen werde es nach einiger Zeit schlecht. Das müsse man ernst nehmen.

Möchte man alle drei VR-Stationen in einem Schulhaus installieren, geben die Lehrpersonen an, dass es einen Raum von etwa 20 Quadratmeter brauche. Die Basisausstattung der VR-Instrumente mit den dazu passenden Peripheriegeräten bestehe aus drei bis vier VR-Brillen, einem Gaming Laptop, einem Kat-VR-Laufgerät und einem Yaw-VR-Sitz. Die Kosten dafür belaufen sich auf etwa 8500 Franken.

In den folgenden Kapiteln werden die Resultate der Feldstudien beschrieben und in eigenen Darstellungen präsentiert.

4.1 Ergebnisse der Feldstudie «Praxisimplementierung»

Während der Zeitspanne von sieben Wochen wurde eine Gruppe Lernender einer Heilpädagogischen Schule aus dem Kanton Thurgau bei der Feldstudie wissenschaftlich begleitet. Am Ende des ersten Treffens zu Beginn der Praxisimplementierung beantworteten die Schüler:innen der Gruppe 1 den Fragebogen über die Erfahrungen der Anwendung des «Gestik-Mimik-Lernprogramms» mit der VR-Brille Meta Quest 2. Bei der Benutzerfreundlichkeit wurde festgestellt, dass drei Personen die VR-Brille nicht selbständig anziehen oder das

Softwareprogramm nicht beenden konnten. Zwei Personen gaben an, dass sie die Applikation nicht eigenständig starten konnten. Im Bereich des Inhalts bzw. des Förderfokus der Software gaben drei Lernende an, dass sie Gestik und Mimik erkannten. Darüber hinaus berichteten fünf Personen, dass Gestik und Mimik immer besser erkennbar wurden, sobald man das Programm öfters ausprobierte. In der Kategorie Immersion fiel auf, dass es allen Schüler:innen Spass machte, mit der VR-Brille zu arbeiten und sie motiviert waren, Lerninhalte mit der VR-Brille zu erarbeiten (vergleiche Abbildung 23).

Abbildung 23: Ergebnisse «Praxisimplementierung» Gruppe 1, Befragung 1 (eigene Darstellung)

Die zweite Erhebung fand sieben Wochen später am Ende der Praxisimplementierung statt und bei der Benutzerfreundlichkeit wurde festgestellt, dass alle Lernende ihre virtuelle Hand bewegen konnten. Beim selbständigen Starten des Programms, beim Anziehen der VR-Brille und beim Anklicken der Bedienfelder wurden verbesserte Werte registriert. Gestik und Mimik wurden deutlich besser erkannt. Die Motivation und der Spass mit VR-Brillen zu arbeiten, war bei der Befragung zwei ebenso bei voller Zustimmung; Anzeichen von Schwindel oder Übelkeit während des Tragens des HMDs waren keine mehr vorhanden (vergleiche Abbildung 24).

Abbildung 24: Ergebnisse «Praxisimplementierung» Gruppe 1, Befragung 2 (eigene Darstellung)

4.2 Ergebnisse der Feldstudie «Nachhaltige Nutzung»

Die nachhaltige Nutzung des Einsatzes der VR-Brillen wurde während zehn Wochen untersucht und begleitet. In wöchentlichen Sitzungen arbeiteten Schüler:innen der Gruppe 2 mit der Meta Quest 2 und dem Lernprogramm. Befragung 1 zur nachhaltigen Nutzung wurde von den Lernenden im Anschluss an das erste Treffen realisiert. Schwierigkeiten zeigten sich hier beim Starten und beim Beenden des Programms. Drei Probanden gaben an, Gestik und Mimik zu erkennen und vier Lernende bestätigten, dass mit mehrfachem Ausprobieren des Programms, Gestik und Mimik besser zu erkennen sind. Im Bereich der Immersion gab es vier Bestätigungen, dass man während des Versuchs, alles um sich herum vergesse. Zwei Personen gaben an, ein Gefühl von Schwindel oder Übelkeit (Motion Sickness) verspürt zu haben (vergleiche Abbildung 25).

Abbildung 25: Ergebnisse «Nachhaltige Nutzung» Gruppe 2, Befragung 1 (eigene Darstellung)

Erhebung 2 fand zehn Wochen nach der ersten Erfassung statt und verzeichnete bei fünf Fragen besonders positive Ergebnisse. Je zwei Personen gaben an, dass sie das Lernprogramm nicht selbstständig starten konnten oder dass die App abstürzte. Alle Befragten beantworteten die Fragen über die verbesserte Erkennung von Gestik und Mimik bei oftmaliger Anwendung, über die Kompetenz der Bewegung der virtuellen Hand, über das Eintauchen in die virtuelle Welt, über Spass und Motivation am Arbeiten mit der VR-Brille zu hundert Prozent positiv. In diesen Bereichen kann eine signifikante Verbesserung der Werte registriert werden (vergleiche Abbildung 26).

Abbildung 26: Ergebnisse «Nachhaltige Nutzung» Gruppe 2, Befragung 2 (eigene Darstellung)

4.3 Ergebnisse der Feldstudien «Transfer»

Eine Feldstudie über den Transfer von Virtual Reality in das Schulsystem des Fürstentums Liechtenstein wurde in einem Heilpädagogischen Zentrum durchgeführt und während einer Dauer von 24 Wochen erforscht und analysiert. Im Anschluss an das erste Meeting wurde von Gruppe 3 die Befragung 1 durchgeführt. Bei der Benutzerfreundlichkeit zeigten sich grosse Schwierigkeiten beim Anziehen der Brille, beim selbständigen Starten oder Beenden des Programms. Die aufgetretenen Probleme könnten darauf zurückgeführt werden, dass lediglich eine Person im Vorfeld dieser Feldstudie Erfahrung mit VR-Headsets mitbrachte und die Schüler:innen mit sechs bis sieben Jahren sehr jung waren. Neun Befragte der Gruppe 3 führten an, Spass und Motivation beim Arbeiten in der virtuellen Welt zu haben (vergleiche Abbildung 27).

Abbildung 27: Ergebnisse «Transfer» Gruppe 3, Befragung 1 (eigene Darstellung)

Im letzten Meeting dieser Feldstudie wurde Befragung 2 vorgenommen. Die erfahrene Routine im Umgang mit VR-Brillen spiegelt sich in den positiven Werten der Darstellung wider. Alle Lernende konnten selbständig das Headset anziehen, konnten ihre virtuelle Hand bewegen und die Bedienfelder anklicken. Weiters machten alle Befragten die Erfahrung, dass mit mehrfacher Anwendung Gestik und Mimik leichter erkennbar wurde, dass sie in die virtuelle Welt eintauchten und alles um sie herum vergassen, dass das Arbeiten in der virtuellen Welt Spass machte. Alle Schüler:innen zeigten sich motiviert, Lerninhalte mit einer VR-Brille zu erarbeiten (vergleiche Abbildung 28).

Abbildung 28: Ergebnisse «Transfer» Gruppe 3, Befragung 2 (eigene Darstellung)

Zum Transfer von Virtual Reality in das Schulsystem des Fürstentums Liechtenstein wurden darüber hinaus zwei Feldversuche an einer Sekundarstufe I mit Regelklassen durchgeführt. Im Rahmen der Inklusion werden in diesem Schulzentrum Schüler:innen mit und ohne Beeinträchtigungen gemeinsam gefördert. Eine Schulische Heilpädagogik Lehrperson gewährleistet die sonderpädagogische Förderung der betreffenden Lernenden. Die Feldstudie der Gruppe 4 wurde während 24 Wochen durchgeführt. Jede Woche konnte die Gestik-Mimik-Applikation während 90 Minuten ausprobiert werden. Im Anschluss an das erste Übungstreffen wurde Befragung 1 ausgeführt. Es zeigte sich, dass alle Schüler:innen motiviert waren, Lerninhalte mit der VR-Brille zu erarbeiten und dass diese Arbeit Spass machte. Zwei Lernende gaben an, dass sie während des Austestens manchmal ein Gefühl von Schwindel oder Übelkeit verspürten. Sechs Probanden teilten mit, dass sie das Programm nicht selbständig starten konnten und dass die App abstürzte (vergleiche Abbildung 29).

Abbildung 29: Ergebnisse «Transfer» Gruppe 4, Befragung 1 (eigene Darstellung)

Nach einer Periode von 24 Wochen wurde die zweite Erhebung gemacht. Hier ist zu erwähnen, dass neun von zwölf Fragen zu hundert Prozent positiv beantwortet wurden. Als Folge dessen kann bei Befragung 2 der Gruppe 4 eine signifikante Verbesserung der Resultate in den Bereichen Benutzerfreundlichkeit, Förderfokus und Immersion registriert werden. Jeweils ein Proband notierte den Absturz der Software oder teilte Schwierigkeiten beim Starten des Programms mit. Zwei Lernende gaben Probleme beim Beenden der App bekannt. Motion Sickness stellte in dieser Testgruppe keine Problematik dar. Die Schüler:innen teilten mehrfach mit, dass sie Spass, Motivation und Freude bei der Arbeit in der virtuellen Umgebung verspürten. Darüber hinaus zeigten sie sich bereit, weitere Lerninhalte unter Einsatz von VR-Technologie erarbeiten zu wollen (vergleiche Abbildung 30).

Abbildung 30: Ergebnisse «Transfer» Gruppe 4, Befragung 2 (eigene Darstellung)

Gruppe 5 bestand aus 10 Schüler:innen desselben Schulzentrums. Im Zeitraum von 15 Wochen fand wöchentlich ein Meeting von 90 Minuten zum Austesten der virtuellen Welt statt. Nach dem ersten Austesten wurde Befragung 1 realisiert. Positiv zu erwähnen sind die Motivation, Lerninhalte virtuell zu erarbeiten, und der Spass am Arbeiten mit der VR-Brille. Herausforderungen stellten das Starten und Beenden der Lernsoftware respektive das Abstürzen der App dar. Neun Proband:innen war es möglich, die virtuelle Hand zu bewegen, die Bedienfelder anzuklicken sowie Gestik und Mimik zu erkennen. Eine Person verspürte während der Nutzung der VR-Brille manchmal ein Gefühl von Schwindel oder Übelkeit. Für sieben Schüler:innen war es kein Problem, das HMD selbst anzuziehen (vergleiche Abbildung 31).

Abbildung 31: Ergebnisse «Transfer» Gruppe 5, Befragung 1 (eigene Darstellung)

Die zweite Erfassung wurde nach 15 Wochen VR-Erprobung vorgenommen und zeigt, dass die Schüler:innen ihre Kompetenzen in der Benutzung des Lernprogramms ausbauen konnten. Die Lernende konnten alle die VR-Brille selbständig anziehen, die virtuelle Hand bewegen und damit die Bedienfelder anklicken. Alle Teilnehmer:innen tauchten mit Spass und Motivation in die virtuelle Umgebung ein und konnten Gestik und Mimik erkennen. Niemand verspürte ein Gefühl von Schwindel oder Übelkeit während des Erprobens. Lediglich eine Person berichtete von einem Programmabsturz (vergleiche Abbildung 32).

Abbildung 32: Ergebnisse «Transfer» Gruppe 5, Befragung 2 (eigene Darstellung)

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der Evaluationsstudie zusammenfassend diskutiert, in den Forschungsstand eingebettet und in Hinblick auf Reichweite und Limitationen kritisch reflektiert und interpretiert. Mögliche Implikationen für die heilpädagogische Praxis und mögliche zukünftige Forschungsdesiderata werden in Zusammenhang mit den Ergebnissen angeführt. Den Abschluss bildet ein Ausblick zu zukünftigen Praxisfeldern von VR-Technologien in der Heilpädagogik.

In Bildungseinrichtungen wird die Kompetenz im Umgang mit digitalen Technologien immer wichtiger. In Alltag und Beruf werden die aktive Teilnahme an einer digitalisierten Gesellschaft und die Beherrschung digitaler Technologien erwartet. Eine aktive Teilhabe in einer digitalisierten Gesellschaft zu erleben ist für Kinder und Jugendliche entscheidend. Dieser gesellschaftlichen Herausforderung durch eine angemessene und gerechte digitale Bildung für alle Schüler:innen im Sinne der Inklusion zu begegnen, ist das zentrale Ziel. Inzwischen sind digitale Kompetenzen offizieller Bestandteil der Pflichtschulbildung. Um die Entwicklung digitaler Kompetenzen zu verankern, haben viele Länder ihre Bildungspolitik und Lehrpläne aktualisiert. Die aktuellen Lehrpläne der Schweiz (Lehrplan 21) und des Fürstentums Liechtenstein (LiLe) konzentrieren sich auf Kompetenzen für die Nutzung digitaler Medien und auf spezifische Aspekte der Informatik. Neben einer kompetenten Anwendung digitaler Technologien sind Fähigkeiten wie Kommunikation, kritisches Denken, Problemlösung, Kreativität und Zusammenarbeit, die auch als 21st century skills bezeichnet werden (González-Pérez & Ramírez-Montoya, 2022), entscheidend. Und deshalb sollten Kinder und Jugendliche ermuntert werden, mit neuen Technologien zu experimentieren.

Die vorliegende Masterthesis beschreibt, dass der Einsatz von virtuellen Erfahrungswelten die Konzentration und das Erinnerungsvermögen Lernender unterstützen kann. Immersiv gemachte Erfahrungen werden bewusster und fundierter festgehalten und lassen Gelerntes länger aufrechterhalten. Diese Studie liefert mehrere wichtige Erkenntnisse zu den Forschungsfragen, ob sich die Anwendung von Virtual-Reality-Brillen an einer Heilpädagogischen Schule im Kanton Thurgau nachhaltig installieren und in das Schulsystem des Fürstentums Liechtenstein übertragen lässt oder wie Schüler:innen im Kanton Thurgau und in Liechtenstein die Benutzerfreundlichkeit, den Förderfokus und die Erfahrung mit Immersion der Virtual-Reality-Software «Gestik-Mimik-Lernprogramm» mit dem VR-Headset Meta Quest 2 einschätzen. Die Teilnehmenden der Studie äusserten eine allgemeine Akzeptanz des Tragens von VR-HMDs während des Experiments. Darüber hinaus gaben die meisten von ihnen an, dass sie daran interessiert wären, in Zukunft weitere Versuche auszuprobieren. Auch wenn die Mehrheit der Lernenden während und nach der VR-Erfahrung positive Rückmeldungen berichteten, gab es auch negative Kommentare. Diese Anmerkungen konzentrierten sich hauptsächlich auf den visuellen Effekt des VR-Erlebnisses, in dem einige feststellten, dass der visuelle Effekt in

selteneren Fällen Schwindel (Motion Sickness) hervorrufen kann, und andere anführten, dass das Programm abstürzte. Für die meisten Teilnehmenden der Studie war es das erste Mal, dass sie ein VR-Headset trugen. Sie fühlten sich beim ersten Tragen nicht unbedingt wohl, aber sie empfanden es auch nicht als einschüchternd.

Schliesslich berichteten die Schüler:innen über ihre Erfahrungen, die sie durch die VR-Brille als «real» angesehen haben und auch so im wirklichen Leben stattfinden könnten. Dies ist ein wichtiger Indikator, denn die Verallgemeinerung des Lernens und die Integration in das reale Leben galten als der eigentliche Zweck für die Intervention.

5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse und Beantwortung der Forschungsfrage

In der Feldstudie zur Praxisimplementierung von Virtual-Reality-Technologien im schulischen und heilpädagogischen Unterricht, deren nachhaltiger Nutzung und Transfer an andere Schulstandorte wurden folgende Ergebnisse festgestellt. Bei der Benutzerfreundlichkeit traten zu Beginn der Studie erhebliche Schwierigkeiten beim Anziehen der VR-Brille sowie beim selbstständigen Starten und Beenden des Programms auf. Als positive Aspekte erwiesen sich Spass und Motivation bei der Arbeit in der virtuellen Welt. Eine Vielzahl der Teilnehmenden beantworteten Fragen zur verbesserten Erkennung von Gestik und Mimik, zur Bewegungskompetenz der virtuellen Hand und zum Eintauchen in die virtuelle Welt als gewinnbringend. Nach mehrmaliger Anwendung des Lernprogramms konnten verbesserte Werte beim selbstständigen Starten des Programms, beim Anziehen der VR-Brille und beim Anklicken der Bedienfelder registriert werden. Darüber hinaus wurden Gestik und Mimik deutlich besser erkannt. Beim Tragen der VR-Brille traten geringe Beschwerden in Bezug auf Schwindel oder Übelkeit auf. Die Ergebnisse der Feldstudiengruppen «Transfer» lassen sich folgendermassen zusammenfassen: Werden die Resultate bei der Anwendung des Lernprogramms von Befragung 1 und Befragung 2 verglichen, kann ein signifikanter Kompetenzzuwachs festgestellt werden. Alle Lernenden konnten während der letzten Übungsphasen die VR-Brille selbständig anziehen, die virtuelle Hand bewegen und die Bedienfelder anklicken. Jeweils eine Person gab Schwierigkeiten mit Schwindel oder bei der Erkennung von Gestik und Mimik bekannt. Der Spass und die

Motivation beim Arbeiten mit HMDs oder das Eintauchen in die virtuelle Welt wurde von allen Schüler:innen positiv bewertet.

Mit den präsentierten Feststellungen der Umfragen unter den Lernenden können die Forschungsfragen, ob sich die Anwendung von Virtual-Reality-Brillen an einer Heilpädagogischen Schule im Kanton Thurgau implementieren und nachhaltig installieren lässt oder wie Schüler:innen im Kanton Thurgau die Benutzerfreundlichkeit, den Förderfokus und die Erfahrung mit Immersion der Virtual-Reality-Software «Gestik-Mimik-Lernprogramm» mit dem VR-Headset Meta Quest 2 einschätzen, positiv beantwortet werden. Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse der Feldstudien, dass die Anwendung von Virtual-Reality-Brillen in das Schulsystem des Fürstentums Liechtenstein übertragen werden kann. Zudem schätzen Schüler:innen in Liechtenstein die Benutzerfreundlichkeit, den Förderfokus und die Erfahrung mit Immersion der Virtual-Reality-Software «Gestik-Mimik-Lernprogramm» mit dem VR-Headset Meta Quest 2 als gewinnbringende und motivierende Möglichkeit ein, Lerninhalte zu erarbeiten.

5.2 Interpretation und Einordnung der Ergebnisse

Die Ergebnisse aus den Feldstudien lassen ein positives Fazit zu. Alle Teilnehmenden konnten zum Zeitpunkt der zweiten Befragung die virtuelle Hand bewegen und erkannten Gestik und Mimik nach mehrmaligem Ausprobieren besser. Bei einer geringen Personenanzahl wurde während der Anwendung des Lernprogramms ein Gefühl von Schwindel oder Übelkeit gemeldet. Bei den Antworten zur Immersion, zum Spass und zur Motivation Lerninhalte mit einer VR-Brille zu erarbeiten kann herausgelesen werden, dass Schüler:innen sich bereit zeigen, virtuelle Technologie im Unterricht anzuwenden, um dadurch schulische Themenbereiche zu erlernen.

Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse dieser Studie, dass die Verwendung von VR-Brillen im schulischen und heilpädagogischen Kontext positive Effekte auf die Motivation und das Lernerlebnis haben können, obwohl einige technische Herausforderungen bestehen. Schwierigkeiten beim Anziehen des HMDs oder beim Starten und Beenden des «Gestik-Mimik-Lernprogramms» könnte auf mangelnde Erfahrung mit VR-Headsets zurückzuführen sein.

5.2.1 Vergleich zum Projekt von Bosse, Haffner und Keller (2023)

Bosse, Haffner und Keller (2023) stellen bei ihrem Projekt «Virtual Reality for Children with Special Needs» fest, dass die VR-Technologie noch nicht so weit entwickelt ist. Die Lernenden können zwar mit der VR-Brille Schauplätze im Strassenverkehr immersiv erleben, aber eine authentische Umgebung, beispielsweise vom Schulweg, kann noch nicht abgebildet werden. Seit Beginn des Projekts war es eine grosse Herausforderung, technische Schwierigkeiten in den Griff zu bekommen. Bewegungen an den Peripheriegeräten Yaw-VR und Kat-VR liessen sich oftmals nicht ruckelfrei oder zeitverzögert auf die VR-Brille übertragen. Im MR-Labor der ZHAW hat sich bereits abgezeichnet, dass der Elektrorollstuhl (Yaw-VR) nicht die erforderliche Beschaffenheit für einen professionellen Einsatz mitbringt. Die Mitglieder des Projekts «Virtual Reality for Children with Special Needs» haben den Beschluss gefasst, diesen Anwendungsfall nicht mehr weiterzuverfolgen. Das Unternehmen Yaw-VR Ltd. beschreibt das Nachfolgefabrikat als eine Weiterentwicklung mit verbesserten Eigenschaften (YAWVR, 2024). Das Modell YAW2 war lange Zeit nicht lieferbar und ist seit Oktober 2023 online für 3000 US-Dollar erhältlich. Da sich der Transport von Yaw-VR und Kat-VR mit den dazu gehörigen VR-Umgebungen als nicht durchführbar herausstellte und aufgrund der ausgeführten Herausforderungen mit den Peripheriegeräten, entschied ich mich, die wissenschaftlichen Feldstudien ausschliesslich mit dem VR-Headset Meta Quest 2 und dem «Gestik-Mimik-Lernprogramm» durchzuführen.

5.2.2 Vergleich zu anderen Forschungsarbeiten

In weiteren Forschungsarbeiten konnte festgestellt werden, dass die Verwendung der VR-Technologie im schulischen Unterricht einen Mehrwert für Lernende darstellt. In der Studie von Keller, Brucker-Kley und Ebert (2020) sagten 95% der teilnehmenden Schüler:innen aus, dass VR-Lernprogramme das Interesse und die Motivation am Erwerb von Wissen steigern können und dass die Konzentration beim Üben in der virtuellen Umgebung grösser war als in einem konventionellen Klassenzimmer. Darüber hinaus zeigten sich alle Teilnehmenden interessiert, weitere Themen im Unterricht mit VR-Software zu erlernen.

In der Studie von Holly und Kolleg:innen (2021) gaben Schüler:innen an, dass durch das immersive Eintauchen in eine virtuelle Welt das Lernen mit VR einfacher und fesselnder sei als herkömmliche Lernmethoden. Die Ergebnisse wurden mittels Fragebogen festgehalten.

Kommunikation, Wahrnehmung und Interaktion von Menschen werden von der Entwicklungsstörung Autismus beeinflusst. Obwohl es gemeinsame Merkmale gibt, wirkt sich Autismus auf individuelle Personen unterschiedlich aus, da es sich um eine Spektrum-Störung handelt. In den 1990er Jahren wurden bei autistischen Menschen positive Ergebnisse bei der Verwendung von VR-Technologie festgestellt. Dennoch wurde dieses Gebiet nicht weiter erforscht. Das Interesse an den Möglichkeiten dieser Technologie zur Unterstützung der Bildung von Schüler:innen mit Autismus-Spektrum-Störungen ist in den letzten Jahren wieder entstanden. Es gibt Forschungen, die sich mit der Nutzbarkeit und Akzeptanz von VR-Brillen bei autistischen Personen befassen. Millen et al. (2012) legen dar, dass die Nutzung von virtueller Realität für Lernende im Autismus-Spektrum eine wertvolle Möglichkeit bietet. In einem berechenbaren und sicheren Umfeld können sie interagieren und kommunizieren, ohne auf persönliche Kommunikation angewiesen zu sein. Bei der Entwicklung von benutzerfreundlicher Software ist die partizipative Zusammenarbeit mit den Lernenden ein entscheidender Prozessschritt. Die wissenschaftliche Arbeit von Newbutt et al. (2020) hat dazu beigetragen, das Verständnis für die Potenziale und Herausforderungen der VR-Technologie im Kontext von Autismus zu vertiefen. Die kontinuierliche Forschung auf diesem Gebiet ist von grosser Bedeutung, um die bestmögliche Unterstützung für Lernende mit Autismus-Spektrum-Störungen zu gewährleisten.

Der Einsatz von Virtual Reality steigert die Motivation und das Interesse von Schüler:innen. Darüber hinaus unterstützt das virtuelle Lernen einen selbständigen, individualisierten und inklusiv orientierten Unterricht. Diese Ergebnisse zeigt die Forschungsarbeit von Templeton (2019), die mit Lernenden im Alter von 9 bis 14 Jahren durchgeführt wurde. Diese Studie liefert zudem grundlegende Erkenntnisse für den Bildungsbereich auf der Ebene der Primar- und Sekundarschulen – in Bezug auf die Anwendung von VR – als ein praxistaugliches Lernmittel.

Im Fürstentum Liechtenstein fanden zuvor keinerlei wissenschaftliche Untersuchungen zum Einsatz von virtuellen Lernumgebungen an Regelschulen und Heilpädagogischen Zentren statt. Feldforschungen wie zum Beispiel von Byrne et al. (2016), in der bei Lernenden mit Beeinträchtigungen durch den Einsatz von VR-Technologie eine Verbesserung in den Bereichen Aufmerksamkeit, Partizipation, Kommunikationsfähigkeit und Engagement im schulischen Kontext

festgestellt wurde oder die Studie «Virtual Reality for Children with Special Needs» von Bosse et al. (2023) haben mich ermutigt, diese Forschungsarbeit durchzuführen. Im Vergleich zu den angeführten Erhebungen von Byrne et al. (2016), Templeton (2019) und Bosse et al. (2023) lassen sich in der vorliegenden Evaluationsstudie Parallelen feststellen in Bereichen wie problemlose Benutzung, Steigerung von Motivation und Interesse durch das Eintauchen in die virtuelle Welt oder Verbesserung der Konzentration, was einen Mehrwert für den heilpädagogischen Unterricht darstellt. Somit unterstützen und ergänzen die Ergebnisse der vorliegenden Evaluationsstudie zu Praxisimplementierung und nachhaltigen Nutzung bereits bestehende Befunde (Byrne et al. 2016; Templeton 2019; Bosse et al. 2023) und erweitern den Forschungsstand dahingehend, dass ein Transfer von VR-Technologie mit einer Software zur Emotionserkennung im heilpädagogischen Kontext aus dem Schweizer Schulsystem ins Liechtensteinische Schulsystem möglich ist.

5.3 Limitationen und Forschungsdesiderata

Trotz interessanter und positiver Ergebnisse gibt es Einschränkungen aufgrund des gewählten methodischen Designs und in Bezug auf die Reichweite der Ergebnisse, die im folgenden Abschnitt kritisch reflektiert werden sollen.

Aufgrund des gewählten Forschungsdesigns der Evaluationsstudie und der kleinen Samplegrösse können die Ergebnisse der Studie nicht verallgemeinert werden. Einschränkungen der Studie werden durch die Anzahl der Proband:innen (Stichprobengrösse) sowie die Abhängigkeit des Bezugsrahmens und die Rahmenbedingungen dargelegt. Diese Einschränkung führt auch dazu, dass die in dieser Studie berichteten Ergebnisse nur im Zusammenhang mit den Kindern und den Schulen stehen, die an dieser Studie partizipierten. Die Untersuchung wurde nur im Kanton Thurgau und im Fürstentum Liechtenstein durchgeführt. Somit können keine allgemeinen Schlussfolgerungen für heilpädagogische Schulkontexte unter anderen länderspezifischen Rahmenbedingungen gezogen werden. Um die erforschten Ergebnisse zu überprüfen und zu generalisieren, sind weitere quantitative Studien mit einem grösseren Sample in mehreren Schulen und Ländern erforderlich.

Ebenso werden in dieser Arbeit keine Langzeiteffekte beschrieben. In kommenden Studien sollten diesen Beachtung geschenkt werden. Alle dargelegten Daten und Werte wurden vom Autor ermittelt.

Eine weitere Begrenztheit dieser Forschungsarbeit stellen die eingesetzten technischen Geräte dar, denn es wurde ausschliesslich mit der VR-Brille Meta Quest 2 gearbeitet. Zudem muss darauf hingewiesen werden, dass nicht alle Funktionen der Meta Quest 2 genutzt wurden. Das bedeutet, dass künftige Arbeiten das gesamte Spektrum der Funktionen des Headsets berücksichtigen sollten und versuchen könnten, das gesamte Potenzial des Geräts zu erproben und ein vollständigeres Spektrum an Gerätefunktionen in das Forschungsdesign zu integrieren. Des Weiteren haben wir mit einer kleinen und spezifischen Gruppe von Kindern gearbeitet und den sonderpädagogischen Förderbedarf, zusammen mit Alter und Geschlecht, erfasst und analysiert. Weitere Daten der Teilnehmenden zu spezifischen individuellen Beeinträchtigungen wurden nicht erhoben und hätten helfen können, Vorschläge zu machen, welche Geräte und Schnittstellen für Kinder mit spezifischen Beeinträchtigungen geeignet sind.

Im Zusammenhang mit der Differenzierung von Geräten und Software muss darauf hingewiesen werden, dass die Altersgruppe im Sample (d. h. 6 bis 15 Jahre), sehr heterogen war und dass sie ein breites Spektrum an Entwicklungsständen, Kompetenzen und Bedürfnissen umfasste. Zukünftige Arbeiten könnten daher in ihren Studien eine gezieltere Altersspanne berücksichtigen.

5.4 Ausblick

Diese Studie und die berichteten Daten und Ergebnisse beleuchten die Perspektiven und Ansichten von Schüler:innen mit und ohne Beeinträchtigungen zum Einsatz von Virtual-Reality-Technologie in heilpädagogischen und inklusiven schulischen Settings. Die Nutzung von Virtual-Reality-Technologie im schulischen und heilpädagogischen Unterricht bietet eine Vielzahl von Vorteilen und kann das Lernen auf innovative Weise bereichern. Das anschauliche Lernen mit VR ermöglicht es Schüler:innen, abstrakte Konzepte und komplexe Themen visuell zu erleben. Dadurch kann das Verständnis und die Erinnerung gefördert werden. Die immersive

Erfahrung von VR zieht die Aufmerksamkeit der Lernenden auf sich. Interaktive VR-Szenarien machen den Unterricht spannender und motivieren Lernende, aktiv und mit Engagement teilzunehmen. In der virtuellen Welt können Kinder und Jugendliche ihr eigenes Tempo wählen und individuelle Erfahrungen machen. Sie können sich frei bewegen, Fragen stellen und die Inhalte nach ihren Bedürfnissen erkunden. VR kann Schüler:innen auf zukünftige Berufe vorbereiten, indem sie reale Arbeitsumgebungen simulieren. Virtuelle Lernwelten können dazu beitragen, den Unterricht im Kontext von Inklusion und Diversität für alle zugänglich zu machen. Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Hintergründen können von den vielfältigen Lernmöglichkeiten profitieren und infolgedessen Teilhabe und Selbstverwirklichung erfahren. Schüler:innen können gemeinsam in VR-Umgebungen arbeiten, Ideen austauschen und Projekte erstellen. Dieses kollaborative Lernen fördert Teamarbeit und soziale Kompetenzen. Insgesamt bietet die Integration von VR-Technologie im schulischen Unterricht eine Möglichkeit, das Lernen zu verbessern und die Neugier der Lernenden zu wecken. Es ist allerdings wichtig, diese Technologie sorgfältig zu nutzen und pädagogische Ziele im Blick zu behalten.

Darüber hinaus wird der Einsatz von VR zur Erkennung von Emotionen in Schulen vorgeschlagen, da sie einen Zugang zu schnellen und einfachen Methoden bieten könnte, um Stress zu reduzieren und beruhigende Gefühle bei Kindern mit Beeinträchtigungen zu erzeugen. Dies muss natürlich validiert werden, aber das Feedback, das in diesem Projekt generiert wurde, scheint darauf hinzudeuten, dass VR im Bereich der Emotionserkennung gut funktioniert und die emotionale Regulierung von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen unterstützen könnte.

Durch die Aussagen der Lernenden können bei der Anwendung von Virtual Reality im schulischen Unterricht vielfältige Vorteile und Chancen gesehen werden. VR-Umgebungen transportieren Schüler:innen in neue und aufregende Welten, was das Lernen intensiver und unvergesslicher macht. Durch die Interaktivität und Erlebnismöglichkeiten werden Lerninhalte lebendiger und spannender. VR kann komplexe Zusammenhänge anschaulich darstellen, das Verständnis vertiefen und das aktive Lernen fördern. Trotz der Vorteile gibt es technische Hürden wie die Anschaffungskosten für VR-Brillen und die Verfügbarkeit geeigneter Hardware. Schulen müssen sicherstellen, dass die technische Infrastruktur für den Einsatz von VR geeignet ist. Obwohl es bereits positive Ergebnisse gibt, ist weiterführende Forschung notwendig,

um den optimalen Einsatz von VR im Unterricht zu verstehen. Untersuchungen zur Wirksamkeit, zur Akzeptanz und zu den langfristigen Auswirkungen sind erforderlich.

Insgesamt hat VR im schulischen und heilpädagogischen Kontext grosses Potenzial und ergänzt analoge Unterrichtsmethoden, erfordert jedoch eine sorgfältige Integration und kontinuierliche Weiterentwicklung, um die bestmögliche Unterstützung für Schüler:innen zu gewährleisten.

Amt für Statistik Liechtenstein (2013). Schulwesen – Aufbau des liechtensteinischen Bildungswesens. Verfügbar unter: https://historisches-lexikon.li/index.php?title=Datei:Schulwesen_Tabelle.png&filetimestamp=20170817142553&)

Artaud, A. (2012 [1938]). *Das Theater und sein Double*. Berlin: MSB Matthes & Seitz.

Bosse, I., Krüger, D., Linke, H. & Pelka, B. (2019). The Maker Movement's Potential for an Inclusive Society. In J. Howaldt, Ch. Kaletka, A. Schröder & M. Zirngiebl (Hrsg.), *Atlas of Social Innovation: volume 2. A world of new practices*, (S. 55–61). München: oekom.

Bosse, I. & Pelka, B. (2020). Peer production by persons with disabilities – opening 3D-printing aids to everybody in an inclusive MakerSpace. *Journal of Enabling Technologies*, Vol. 14, No. 1, 41–53. <https://doi.org/10.1108/JET-07-2019-0037>

Bosse, I., Haffner, M., & Keller, T. (2023). Partizipatives Design von Virtual Reality (VR) im Bereich geistige Entwicklung – das Projekt «VR for Children with Special Needs». In H. Höfer, M. Delere, & T. Vogel-Lefèbre (Hrsg.), *Bildung, Diversität und Medien. Erkundungen entlang aktueller Diskurslinien: Festschrift für Gudrun Marci-Boehncke* (S. 371–382). München: kopaed.

Bosse, I., & Sponholz, J. (2023). Digitale Teilhabe im Bereich körperliche und motorische Entwicklung: Ermittlung von Umweltfaktoren für einen digital geprägten Unterricht entlang der ICF. In J. Betz, & J.-R. Schluchter (Hrsg.), *Schulische Medienbildung und Digitalisierung im Kontext von Behinderung und Benachteiligung*. (S. 22–42). Weinheim: Beltz Juventa.

Buchner, J. (2023). Effekte eines Augmented Reality Escape Games auf das Lernen über Fake News. *MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung*, 51, 65–86.

Byrne, J., Ip, H., Lau, K., Li, R., Tso, A. & Choi, C. (2016). InSPAL: A Novel Immersive Virtual Learning Programme. *Annual Review of Cybertherapy and Telemedicine*, 13, 129–134. <https://doi.org/10.3233/978-1-61499-595-1-129>

ClassVR (2024). *Oesterreichische schule virtuelle realität – ClassVR*. Verfügbar unter:

<https://classvr.com/at/>

D-EDK (o.J.). *Lehrplan 21*. Verfügbar unter: <https://www.lehrplan21.ch/>

Departement für Erziehung und Kultur des Kanton Thurgau (2023). *Bildungsmöglichkeiten im*

Kanton Thurgau. Verfügbar unter: [https://dek.tg.ch/public/upload/as-](https://dek.tg.ch/public/upload/assets/105679/Brosch%3%BCre%20Bildungsm%3%B6glichkei-)

[sets/105679/Brosch%3%BCre%20Bildungsm%3%B6glichkei-](https://dek.tg.ch/public/upload/assets/105679/Brosch%3%BCre%20Bildungsm%3%B6glichkei-)

[ten%20Deutsch.pdf?fp=1](https://dek.tg.ch/public/upload/assets/105679/Brosch%3%BCre%20Bildungsm%3%B6glichkei-ten%20Deutsch.pdf?fp=1)

Dirks, St., Dörnhaus, S., Hoene, S., Kühn, T.-O., Ramm, G., Schweckendiek, U. & Tschekan, K.

(2018). *Digitale Medien im Fachunterricht*. Verfügbar unter: <https://fachportal.lern->

[netz.de/files/Fachanforderun-](https://fachportal.lern-netz.de/files/Fachanforderun-)

[gen%20und%20Leitf%3%A4den/Sek.%20I/Leif%3%A4den/Leitfaden%20digi-](https://fachportal.lern-netz.de/files/Fachanforderun-gen%20und%20Leitf%3%A4den/Sek.%20I/Leif%3%A4den/Leitfaden%20digi-)

[tale%20Medien%20im%20FU.pdf](https://fachportal.lern-netz.de/files/Fachanforderun-tale%20Medien%20im%20FU.pdf)

Döring, N. & Bortz, J. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften*. 5. Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer.

Dörner, R., Broll, W., Grimm, P., & Jung, B. (Hrsg.). (2013). *Virtual und Augmented Reality (VR*

/ AR). *Grundlagen und Methoden der Virtuellen und Augmentierten Realität*. Berlin,

Heidelberg: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-28903-3>

Europäische Kommission (2024). *Liechtenstein de: Sonderpädagogische Förderung im Ele-*

mentar- und Schulbildungsbereich (europa.eu). Verfügbar unter: <https://eur->

[dice.eacea.ec.europa.eu/de/national-education-systems/liechtenstein/liechtenstein-](https://eur-dice.eacea.ec.europa.eu/de/national-education-systems/liechtenstein/liechtenstein-)

[desonderpaedagogische-foerderung-im](https://eur-dice.eacea.ec.europa.eu/de/national-education-systems/liechtenstein/liechtenstein-desonderpaedagogische-foerderung-im)

Fröhlich-Gildhoff, K. Nentwig-Gesemann, I., Pietsch, S., Köhler, L. & Koch, M. (2014). Metho-

den - Fragebogen. In K. Fröhlich-Gildhoff, I. Nentwig-Gesemann, S. Pietsch, L. Köhler

& M. Koch (Hrsg.). *Kompetenzentwicklung und Kompetenzerfassung in der Frühpäda-*

gogik. Konzepte und Methoden (S. 81–114). Freiburg: FEL.

González-Pérez, L. I. & Ramírez-Montoya, M. S. (2022). Components of Education 4.0 in 21st century skills frameworks: Systematic review. *Sustainability*, 14(3), 1493–1524.
<https://doi.org/10.3390/su14031493>

Google Cardboard (o.J.). *Google Cardboard – Google VR*. Verfügbar unter:
<https://arvr.google.com/cardboard/>

Helfferrich, C. (2019). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. 5. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag.

Hellriegel, J. & Čubela, D. (2018). Das Potenzial von Virtual Reality für den schulischen Unterricht – Eine konstruktivistische Sicht. *Medien Pädagogik*, 12, 58–80.
<https://doi.org/110.21240/mpaed/00/2018.12.11.X>

Hollenberg, S. (2016). *Fragebögen: Fundierte Konstruktion, Sachgerechte Anwendung und Aussagekräftige Auswertung*. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
<https://doi.org/10.1007/978-3-658-12967-5>

Hollenweger, J. & Bühler, A. (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen*. Verfügbar unter:
https://www.regionalkonferenzen.ch/sites/default/files/inlinefiles/20190611_Anwendung%20des%20LP21%20f%C3%BCr%20SuS%20mit%20komplexen%20Behinderungen.pdf

Hollenweger, J. & Kraus de Camargo, O. A. (Hrsg.) (2019): *ICF-CY: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. 2., korrigierte Auflage. Bern: Hogrefe.

Holly, M., Pirker, J., Resch, S., Brettschuh, S. & Gütl, Ch. (2021). Designing VR Experiences – Expectations for Teaching and Learning in VR. *Educational Technology & Society*, 24 (2), 107–119. <https://www.jstor.org/stable/27004935>

Jeffs, T. L. (2010). Virtual reality and special needs. *Themes in science and technology education*, 2(1–2), 253–268.

Kallus, K. W. (2016). *Erstellung von Fragebogen* (2. Aufl.). Stuttgart: utb.

<https://doi.org/10.36198/9783838544656>

KATVR (2024). *KAT VR Omni-Directional VR Treadmills. VR Locomotion Technologies – KATVR*.

Verfügbar unter: <https://www.kat-vr.com/>

Keller, T., Brucker-Kley, E. & Ebert, N. (2020). The Use of Virtual Reality at Lower Secondary Schools. In P. Isaias, D. G. Sampson & D. Ifenthaler (Hrsg.), *Technology Supported Innovations in School Education*. (S. 15–32). Cham: Springer.

Keller, T. & Brucker-Kley, E. (2021). Experiences with Virtual Reality at Secondary Schools: Is There an Impact on Learning Success? In D. Ifenthaler, D. G. Sampson & P. Isaías (Hrsg.), *Balancing the Tension between Digital Technologies and Learning Sciences*. (S. 77–94). Heidelberg: Springer.

Kleinoscheg, A. K. (2020). Kausalität und Plausibilität – Evaluation zwischen Wissenschaft und Praxis. Frühjahrstagung 2019 des Arbeitskreises «Methoden in der Evaluation» der DeGEval – Gesellschaft für Evaluation e.V. *Zeitschrift Für Evaluation*, 2020(2), 372–378. <https://doi.org/10.31244/zfe.2020.02.12>

Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (o. J.). *Bildungssystem*.

Verfügbar unter: <https://www.edk.ch/de/bildungssystem/beschreibung>

Kutlu, Ö. (2020). *Virtual Reality, Augmented Reality und Augmented Virtuality. Begriffserklärungen und der Einsatz im Schulunterricht*. München: GRIN.

Landesverwaltung Fürstentum Liechtenstein (2023). *Bildungswesen – Schularten*. Verfügbar

unter: <https://www.llv.li/inhalt/1947/amtstellen/bildungswesen-schularten>

Lanier, J. (2017). *Dawn of the New Everything: A Journey through Virtual Reality*. London: The Bodley Head.

La Paglia, F., La Cascia, C., Rizzo, R., Sanna, M., Cangialosi, F., Sideli, L., Francomano, A., Riva, G. & La Barbera, D. (2016). Virtual Reality environments to rehabilitation attention

deficits in schizophrenic patients. *Annual Review of Cyber Therapy and Telemedicine (ARCTT)*, 14, 143–148.

Lipinski, K., Schäfer, C., Weber, A. & Wiesche, D. (2020). Virtual Reality Moves – Interdisziplinäre Lehrkonzeption zur Entwicklung einer forschenden Haltung mittels Bewegung in, mit und durch Virtual Reality. In B. Fischer & A. Paul (Hrsg.), *Lehren und Lernen mit und in digitalen Medien im Sport. Grundlagen, Konzepte und Praxisbeispiele zur Sportlehrerbildung* (S. 207–229). Wiesbaden: Springer.

Maroon (o. J.). *Maroon*. Verfügbar unter: <https://maroon.tugraz.at>

Meta (2024a). *Getting started with Hand Tracking on Meta Quest headsets*. Meta Store. Verfügbar unter: <https://www.meta.com/de-de/help/quest/articles/headsets-and-accessories/controllers-and-hand-tracking/hand-tracking/>

Meta (2024b). *Meta Quest 2: Immersives all-in-one VR-Headset*. Meta Store. Verfügbar unter: <https://www.meta.com/at/quest/products/quest-2/>

Meta (2024c). *Meta Quest 2: Unser neues und fortschrittlichstes all-in-one VR-Headset*. Meta Store. Verfügbar unter: <https://www.meta.com/at/quest/products/quest-2/tech-specs/>

Microsoft (2024). *Microsoft erklärt: Was ist Mixed Reality? Definition & Funktionen*. News Center Microsoft. Verfügbar unter: <https://news.microsoft.com/de-de/microsoft-erklaert-was-ist-mixed-reality-definition-funktionen/>

Millen, L., Cobb, S. V. G., Patel, H., & Glover, T. (2012). Collaborative virtual environment for conducting design sessions with students with autism spectrum conditions. In Sharkey, P. & Klinger, E. (Hrsg.). *Proceedings of the 9th international conference on disability, virtual reality and associated technologies (ICDVRAT 2012)* (S. 269–278). Reading: The University of Reading.

Newbutt, N., Sung, C., Kuo, H. J. & Leahy, M. J. (2016). The potential of virtual reality technologies to support people with autism condition: A case study of acceptance, presence

- and negative effects. *Annual Review of Cyber Therapy and Telemedicine (ARCTT)*, 14, 149–154.
- Newbutt, N., Bradley, R. & Conley, I. (2020). Using Virtual Reality Head-Mounted Displays in Schools with Autistic Children: Views, Experiences, and Future Directions. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking* (01), 23–33.
<https://doi.org/10.1089/cyber.2019.0206>
- Nussbaumer, D. (2023). *The use of ICT in Special Needs Education – a systematic review*. Session M14. Verfügbar unter: <https://www.earli.org/events/earli2023#section-programme>
- Riva, G., Wiederhold, B. K. & Gaggioli, A. (2016). Being Different: The Transformative Potential of Virtual Reality. *Annual Review of Cyber Therapy and Telemedicine (ARCTT)*, 14, 3–8.
- Schallmo, D. R. A. (2017). *Design Thinking erfolgreich anwenden*. Wiesbaden: Springer.
- Schulamt des Fürstentums Liechtenstein (2019). *LiLe – Liechtensteiner Lehrplan*. Verfügbar unter: <https://fl.lehrplan.ch/>
- Steiner, E., & Benesch, M. (2021). *Der Fragebogen: Von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung* (6th ed.). Wien: facultas. <https://doi.org/10.36198/9783838587882>
- Templeton, C.E. (2019). *An analysis of the pedagogical affordances of a virtual learning environment in a Catholic school*. Kentucky: Morehead.
- Unity (2024). *Echtzeit-Entwicklungsplattform von Unity / 3D, 2D, VR- und AR-Engine*. Verfügbar unter: <https://unity.com/de>
- VIVE Deutschland (2011–2024). *Vive Deutschland – Discover Virtual Reality Beyond Imagination*. Verfügbar unter: <https://www.vive.com/de/>
- von Kardorff, E. & Schönberger, C. (2010). Evaluationsforschung. In Mey, G. & Mruck, K. (Hrsg.). *Handbuch qualitative Forschung in der Psychologie*, (S. 367–381). Wiesbaden: VS Verlag.

WHO (2023). *ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics*. Verfügbar unter:

<https://icd.who.int/browse/2024-01/mms/en#!>

YAWVR (2024). *Virtual Reality Motion Simulator. YAW VR*. Verfügbar unter:

<https://www.yawvr.com/>

zSpace (2024). *Technology / zSpace*. Verfügbar unter: <https://zspace.com/technology>